

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

УДК

№ госрегистрации

Инв. №

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Академии

_____ В.А. Мау

« ____ » _____ 2020 г.

**ПРЕПРИНТ ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ**

по теме:

**«Региональные меры поддержки рождаемости в РФ в 2010-е
годы: динамика основных характеристик»**

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с
Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации на 2020 год

Руководитель работ

Казенин К.И.

Москва 2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы

К.И. Казенин

Исполнитель

К.И. Казенин

Краткая аннотация. В препринте систематизирована информация о мерах по поддержке рождаемости в РФ, действующих на региональном уровне. Основное внимание уделено мерам, предоставляемым при рождении третьего ребенка, которые включают в себя региональные материнские капиталы, ежемесячные пособия семьям с тремя и более детьми, предоставление многодетным семьям земельных участков. Рассматриваются изменения региональной системы мер поддержки семей с тремя и более детьми с 2011 по 2019 годы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Обзор региональных мер поддержки рождаемости в РФ.....	6
1.1 Виды региональных мер поддержки рождаемости в РФ	6
1.2 Характеристики регионов по составу региональных мер поддержки рождаемости.....	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	65

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность мер государственной поддержки рождаемости является одной из наиболее дискутируемых тем в современной мировой демографии. В теоретическом плане, эта дискуссия сегодня связана с такими базисными для науки о народонаселении вопросами, как: соотношение экономических и культурных факторов, влияющих на репродуктивные траектории индивидов; возможность объяснения репродуктивного поведения человека через стандартную оценку выгод и издержек; направления изменений потребностей домохозяйств с детьми в условиях изменения гендерных ролей в семьях. В практическом плане, оценка эффективности мер государственной поддержки рождаемости необходима для выработки направлений их реформирования, для поиска наиболее эффективных форм такой поддержки.

Применительно к рождаемости в Российской Федерации вопрос об эффективности ее государственной поддержки приобрел актуальность после введения в 2007 году выплат материнского капитала родителям при рождении второго (или последующего) ребенка на федеральном уровне. С тех пор система господдержки рождаемости в стране значительно усложнилась за счет введения новых форм помощи семьям с детьми. Особенно существенные дополнения в эту систему были введены в 2020 году, когда она была расширена специальными финансовыми мерами поддержки родителей при рождении первого и третьего детей.

В условиях достаточно большого набора мер государственной поддержки рождаемости и их высокой "бюджетоёмкости", актуальной становится оценка эффективности каждой из этих мер. Необходимость этой оценки возрастает в период экономического кризиса. При этом до сих пор демографические исследования были посвящены почти исключительно оценке эффективности федеральных мер поддержки рождаемости, но не мер, действующих на уровне отдельных регионов. Меры, действующие на уровне регионов, почти полностью оставались за пределами внимания исследователей. Одна из причин этого состоит в отсутствии систематической информации по этим мерам, вводимым региональными юридическими актами и существенно отличающимися по масштабу и по условиям предоставления от региона к региону. В данном препринте мы стремимся в какой-то мере восполнить этот пробел и предоставить систематизированную информацию по следующим региональным мерам поддержки рождаемости:

- Выплатам региональных материнских капиталов,
- Ежемесячным выплатам семьям с тремя и более детьми,
- Предоставлению многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Выбор для исследования этих трех мер обусловлен тем, что в течение 2010-х годов они были наиболее распространенными по субъектам РФ мерами поддержки рождаемости. В 2019 году в России имелось всего три региона, в которых на тот год не действовала бы ни одна из перечисленных мер. Другой общей чертой этих мер является то, что они направлены в основном на поддержку многодетности: региональные ежемесячные «детские» выплаты, как и предоставляемые по региональным программам земельные участки, предназначаются только семьям с тремя и более детьми; региональные материнские капиталы в большинстве субъектов РФ предоставляются именно при рождении третьего ребенка.

Для всех трех мер рассматриваются изменения их ключевых характеристик по регионам с 2011 года, когда регионы начали массово вводить меры поддержки рождаемости, до 2019 года. Вопрос об эффективности этих мер станет предметом отдельных публикаций.

1 Обзор региональных мер поддержки рождаемости в РФ

1.1 Виды региональных мер поддержки рождаемости в РФ

1.1.1

Место региональных программ среди мер семейной политики в России. Региональные программы поддержки рождаемости в России не могут рассматриваться отдельно от реализации Национального проекта «Демография», который носит комплексный характер и осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия (реализуется Минтруда России совместно с Минздравом, Минспортом, Министерством просвещения, а также Минфином). К национальным целям, на достижение которых ориентирован данный нацпроект, относится обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения к 2024 году, что является весьма непростой задачей исходя из особенностей изменения структуры российского населения (быстрого старения и сокращения числа женщин в активном репродуктивном возрасте, наблюдающегося в указанный период). Среди приоритетных мер, предусмотренных данным национальным проектом, - меры по материальной поддержке семей с детьми, по помощи работающим матерям и по развитию дошкольного образования детей в возрасте до трех лет.

Всего в национальный проект «Демография» включены пять федеральных проектов, среди них непосредственное отношение к рождаемости имеют следующие:

- 1) Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
- 2) «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Подробно план реализации данных проектов изложен в официальных пресс-релизах Министерства труда [1].

В рамках исследуемой темы наибольший интерес представляет Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который направлен на реализацию следующих мероприятий (здесь мы кратко перечисляем эти мероприятия, что необходимо для описания контекста, в котором действуют региональные меры поддержки рождаемости; подробнее федеральные меры поддержки рождаемости рассматриваются в разделе 2, где содержится обзор

результатов имеющихся исследований эффективности государственных мер поддержки рождаемости в РФ):

1. Ежемесячная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Выплаты введены с 1 января 2018 года (в рамках так называемого «демографического пакета» Президента России). По установленным правилам, размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году средний размер выплаты составит около 12 тыс. рублей (в 2019 году средний размер выплаты – 11,2 тыс. рублей). При этом с 2020 года был пересмотрен порог предоставления данного пособия семьям с детьми: в качестве критерия нуждаемости рассматривается двукратная величина прожиточного минимума (пособие в настоящий момент получит больше получателей, так как до объявления меры – критерием нуждаемости являлась точка отсечения в 1,5 прожиточных минимума). При изменении данного порогового значения, по оценкам экспертов Минтруда, потенциальная численность получателей вырастает с 45% до 70% от семей, где рождаются первенцы [1]. Однако изменяется не только критерий нуждаемости, но и срок осуществления выплаты, так как с 2020 года данная мера применяется уже к детям не до 1,5 лет, а до 3 лет.

Затраты по данному мероприятию на 2020 год оцениваются в 150 млрд. рублей. По данным Минтруда, с момента начала реализации мероприятий до конца 2019 года ежемесячная выплата на первого ребенка была назначена 541,6 тыс. семей, а на второго - 116,7 тыс. семей.

2. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В федеральный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» эта мера входит с 2019 года, однако само пособие введено Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» [2] и, соответственно, выплачивается с 2013 года. Размер ежемесячной выплаты устанавливается отдельно для каждого региона России с учетом величины прожиточного минимума субъекта федерации для детей. В среднем по Российской Федерации размер выплаты в 2019 году составлял 10,4 тыс. рублей в месяц. Более подробно о динамике выплат в рамках конкретных регионов говорится ниже в настоящем разделе.

Стоит отметить, что в целом число регионов, в которых была введена данная выплата, в последние годы возрастает: если в 2013 году ЕДВ установлена в 65 регионах, в 2014 году – в 66, в 2015 и 2016 годах – в 69, в 2017 году – в 67, то в 2018 году – в 70, а в 2019 году – уже в 74.

В тех субъектах федерации, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация (в настоящий момент критерием «неблагоприятности» выступает тот факт, что величина Суммарного коэффициента рождаемости не превышает двух детей на одну женщину; до 2018 года этот показатель должен был быть менее среднего по России), выплата софинансируется из федерального бюджета. Таким образом, данная региональная мера получает федеральную поддержку. В условиях снижения рождаемости число регионов, имеющих право на софинансирование, возрастает: например, в 2018 году ЕДВ софинансировалась из федерального бюджета в 60 регионах, в 2019 - в 65, а в 2020 году - в 75 субъектах РФ. В 2020 году данная мера софинансируется во всех без исключения регионах Дальнего Востока, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Отметим, что изначально предполагалось (см. [3]), что участие федерального бюджета в обеспечении этих выплат будет постепенно сокращаться. В 2013 субъектам РФ, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с рождаемостью, были предусмотрены ассигнования из федерального бюджета на софинансирование ЕДВ в размере до 90% необходимых средств, но в последующие годы ожидалось уменьшение софинансирования. Но фактически уменьшения федерального софинансирования не произошло. На указанные цели в федеральном бюджете были предусмотрены ассигнования в сумме 17,1 млрд. рублей в 2014 году, 26,9 млрд. рублей в 2015 году, 30,2 млрд. рублей в 2016 году. В 2019 году участие федерального бюджета в выплатах ежемесячных пособий семьям с тремя детьми оставалось решающим: софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей из средств федерального бюджета доходило до 99%. Менее 90% оно было только для субъектов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, для которых оно определялось исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ на очередной финансовый год и плановый период. Предельный уровень ежегодно утверждается Правительством России. Общий

объём средств на софинансирование выплат в 2020 году предусмотрен правительством на уровне 55,3 млрд. рублей, в том числе 45,8 млрд. рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд. рублей из бюджетов субъектов Федерации. Из федерального бюджета выплаты не софинансируются в следующих субъектах РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область - субъекты с высоким уровнем бюджетной обеспеченности; Дагестан, Ингушетия и Чечня – субъекты с высокими показателями рождаемости (хотя в Дагестане и Ингушетии Суммарный коэффициент рождаемости по официальным данным также находился во второй половине 2010-х годов ниже 2).

С 2020 года, как уже говорилось выше, софинансирование пособий на третьего и последующих детей получают регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Однако в Дальневосточном федеральном округе данные меры приняты ещё раньше: с 1 января 2019 года осуществление выплаты на третьего ребенка софинансируется федеральным бюджетом во всех субъектах макрорегиона, даже с относительно высокой рождаемостью. То есть с 2019 года выделен дополнительный объем средств федерального бюджета для софинансирования данной выплаты в дальневосточных регионах, включая и регионы с высокой рождаемостью, к которым относятся республики Бурятия и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Сахалинская область.

Численность третьих или последующих детей, на которых была назначена ежемесячная денежная выплата, накопленным итогом на конец 2019 года составила 842,8 тыс. человек, или порядка 79,6% от числа рожденных в 2013-2019 годах третьих и последующих детей.

3. Материнский капитал (федеральный и региональный). Федеральный материнский капитал с 2019 года относится к проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография». Размер федерального материнского капитала на начало 2020 года, когда с 2015 имела место его индексация, предполагался на уровне 466,6 тыс. рублей (впоследствии его размер и условия выплаты были изменены; см. ниже). В федеральном бюджете на 2020 год на выплаты по федеральному материнскому капиталу предусмотрено 316,4 млрд. рублей, что почти в 6 раз выше планируемых затрат бюджета на ЕДВ на 3 ребенка.

Что касается региональных семейных (материнских) капиталов, то общий уровень затрат бюджетов на них, как и на ЕДВ, по субъектам РФ оценить довольно сложно. Анализ информации региональных министерств и департаментов, отвечающих за социальную защиту, позволяет сделать оценки только по отдельным регионам РФ. Например, в Республике Коми за 1 квартал 2020 года на эти цели было потрачено 49,4 млн. руб. В Смоленской области в течение 2017 года на региональный капитал для примерно 3 тыс. семей было потрачено 466 млн. рублей. В Новгородской области в 2018 году расходы на ЕДВ в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составили 76 млн. рублей (на 1102 семьи), на ЕДВ при рождении 3 ребенка и последующих детей было направлено 456 млн. рублей (на 4544 семей), на региональный семейный капитал было потрачено 141 млн. рублей (812 семей). В Калининградской области за семейным капиталом обратились 1876 семей, таким образом затраты регионального бюджета составили примерно 203 млн. руб. Отметим, что в Смоленской и Новгородской области в 2019 году семейные капиталы не выплачивались, а в Калининградской области с 2017 года уже не выплачивалось само ЕДВ на 3 ребенка.

Кроме перечисленных мер, дополнительные виды региональной поддержки рождаемости действуют на Дальнем Востоке, где с 2019 года федеральным бюджетом предусмотрено введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов ребенка (что с учетом более высоких показателей ПМ на Дальнем Востоке составит около 30 тыс. рублей), а также введение дополнительной выплаты в размере 30% к материнскому (семейному) капиталу при рождении второго ребенка (порядка 135 тыс. рублей) при сохранении выплат региональных материнских капиталов на третьих детей. Таким образом, дополнительно непосредственно к региональным мерам на Дальнем Востоке действуют и федеральные преференции для семей с детьми.

В начале 2020 года федеральные меры поддержки рождаемости в России были расширены. Инициатива по их расширению была озвучена в Послании Президента Федеральному Собранию в январе 2020 г. [4]. Усиление государственной поддержки рождаемости было ожидаемо на фоне снижения уровня рождаемости в стране во второй половине 2010-х годов. К действовавшим на конец 2019 года мерам добавились ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Система выплат федерального материнского капитала также

претерпела в 2020 году существенные изменения: данная мера получила продление минимум до 31 декабря 2026 года, при этом размер материнского капитала увеличился на 150 тыс. руб., а материнский капитал в размере 466,6 тыс. рублей стало возможно получить уже при рождении первого ребенка. Также в рамках программы материнского капитала появилась мера по погашению государством ипотечного кредита при рождении третьего ребенка на сумму 450 тыс. рублей.

Таким образом, как минимум две меры поддержки рождаемости, реализуемые на региональном уровне, - региональные материнские капиталы и ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим трех и более детей – имеют аналоги в системе федеральных мер поддержки рождаемости. Следует отметить, что инициатива учреждения этих региональных мер также в значительной степени исходила от федерального центра. Идея делегирования на региональный уровень мер по поддержке многодетных семей была озвучена в Послании президента РФ Федеральному собранию 30 ноября 2010 года. В том Послании акцент делался на необходимости введения в ряде субъектов федерации мер по поддержке многодетных семей с помощью региональных денежных сертификатов (аналогичных федеральному материнскому капиталу) и выделению земельных участков под строительство жилья (или личное подсобное хозяйство) также для многодетных семей. То есть в целом в данном послании прозвучало конкретное поручение руководителям субъектов федерации к 2011 году разработать программы по региональной поддержке семей с детьми [5].

Отметим, что в Послании 2010 года отмечался положительный опыт регионов, уже начавших внедрять меры по поддержке семей с детьми вскоре после задействования пакета федеральных мер, включающих материнский капитал. В Послании был упомянут, в частности, опыт Ульяновской области с дифференцированными выплатами на детей, где на 3 ребенка выплачивали 100 тыс. рублей молодым семьям (модель действует до сих пор с незначительными модификациями), а также Ивановской области, выделяющей участки под строительство жилого дома или дачи при рождении 3 ребенка (хотя в Ивановской области подобная процедура в 2010 году была только анонсирована, а в реальности она должна началась уже после оглашения Послания, с 1 января 2011 года). Помимо отмеченных в Послании регионов, с 2008 года программа, аналогичная региональному материнскому капиталу, работала в Смоленской области, где она

действовала с 2008 года, в 2017 году была свернута, а восстановлена только к 2020 году (причем региональный материнский капитал стал выплачиваться в размере, аналогичном 2016 году).

Кроме регионов, озвученных в Послании, к 2010 году программы выплат регионального капитала различного объема действовали также в Костромской области (на третьего ребенка в размере 300 тыс. рублей; капитал может быть использован на улучшение жилищных условий), в Дагестане (от 10 тыс. рублей при рождении пятого ребенка до 300 тыс. рублей при рождении десятого и последующих детей), Ингушетии (10 тыс. рублей с восьмого ребенка, увеличение при рождении последующих), Удмуртии (начиная с третьего ребенка в размере 200 тыс. рублей для супругов в возрасте старше 35 лет), Кабардино-Балкарии (на пятого и последующего детей в размере 250 тыс. рублей, которые можно было потратить на улучшение жилищных условий).

В том же Послании были озвучены меры по налоговым преференциям (налоговым вычетам) для родителей, имеющих как минимум третьих детей. Также предлагалась идея о выведении средств, получаемых на поддержку детей от благотворительных организаций, из налогооблагаемого дохода. Однако налоговые вычеты не нашли столь явного отклика на региональном уровне, поэтому в данном разделе они не рассматриваются.

1.1.2

Основные виды региональных мер поддержки семей с детьми, действующих в настоящее время. Региональный материнский капитал. Регионы начали активно вводить материнский капитал как меру поддержки многодетных семей в 2011 г. сразу после президентского Послания 2010 года. Если в 2010 г. региональные материнские капиталы выплачивались только в 7 регионах РФ, то в 2011 – уже в 34. Пика популярности эта мера достигла в 2015-2016 гг., когда она действовала в 77 регионах. В 2019 г. региональные маткапиталы выплачивались в 73 субъектах РФ (см. таблицу 1.1). В большинстве субъектов Российской Федерации размер регионального материнского капитала составлял в 2019 г. 100 000-150 000 руб. (медианное значение – 100 000 руб.). Почти все субъекты неоднократно проводили индексацию регионального маткапитала после начала его выплат.

Помимо размера материнского капитала, регионы различаются, прежде всего, по тому, при рождении какого ребенка он предоставляется. Как уже было отмечено,

в большинстве регионов он выплачивается при рождении третьего ребенка. В Таблице 1.1 в скобках при регионе указывается порядок рождения ребенка, на которого выплачивается маткапитал, если этот ребенок – не третий (если региональный маткапитал выплачивается при рождении детей разных порядков, в таблице отражен маткапитал при рождении того ребенка, для которого сумма маткапитала наибольшая). Крайне немногочисленны регионы, выплачивающие маткапитал только при рождении второго ребенка, то есть одновременно с федеральным маткапиталом (в 2019 г. таковыми были Курганская и Ленинградская области). В 2019 г. имелось также 11 регионов, выплачивавших региональный маткапитал и при рождении второго, и при рождении третьего ребенка. За исключением Ульяновской области, это были регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири. В Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае и Бурятии сумма регионального маткапитала при рождении второго ребенка была выше, чем при рождении третьего ребенка; в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Якутии и Чукотском АО соотношение было обратным, а в Магаданской области суммы, выделяемые при рождении второго и третьего детей, были в 2019 г. идентичны. Редкую для регионов РФ «прогрессирующую» систему маткапиталов имел в 2019 г. Камчатский край, выплачивающий при рождении второго ребенка 135 908 р., третьего – 143 643 р., четвертого – 216 068 р. и пятого – 287 285 р. Отметим, что большинство перечисленных регионов Сибири и Дальнего Востока начали выплачивать маткапитал при рождении второго ребенка только в 2019 г., ранее предусматривая его только для третьего ребенка. В целом по стране еще в 2016 г. региональный маткапитал при рождении второго ребенка был предусмотрен только в Курганской и Ульяновской областях. Можно предположить, что последующих переход части регионов к поддержке рождаемости вторых детей мыслился ими как одна из мер противодействия начавшемуся снижению рождаемости. На востоке страны, где эта мера применяется наиболее широко, она, возможно, видится региональным властям и как способ сопротивления общей депопуляции этой части РФ.

При рождении четвертого, но не третьего ребенка выплачивается региональный капитал в Карачаево-Черкессии (с 2012 г., сумма на 2019 г. – 105 500 р.), в Марий Эл (с 2011 по 2019 гг. возрос с 50 000 до 58 379 р.), в Республике Алтай (выплачивается с 2011 г. в неизменном размере 50 000 р.). В ряде регионов

существует выплата материнского (семейного) капитала на детей более высоких очередностей рождения. Например, в Ингушетии небольшие единовременные выплаты выплачиваются начиная с восьмого ребенка (такая практика существовала ещё до начала 2010-х гг. и изменений с тех пор не претерпела); в Башкортостане, где рождаемость заметно ниже, чем в Ингушетии, маткапитал с 2015 г. выплачивается также при рождении восьмого ребенка и составляет 600 000 р. (начали выплачивать с 2015 г.). При рождении пятого ребенка выплачивается региональный маткапитал в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Тыве.

Регионы различаются по тому, на что семьи могут использовать маткапитал. Общая тенденция состоит в том, что возможности его применения уже, чем у федерального маткапитала. В 2019 г. лишь 15 регионов разрешали использовать региональные маткапиталы всеми теми же способами, которыми может быть использован федеральный маткапитал; в 2016 г. число таких регионов составляло 14. В 2019 г. ряд регионов допускал использование маткапитала только на строительство, приобретение или ремонт жилья (Амурская, Белгородская, Костромская области, Кабардино-Балкария). Некоторые регионы дополнительно к вариантам использования, предусмотренным для федерального материнского капитала, разрешали использование средств регионального материнского капитала на покупку транспортных средств (Камчатский край, Ленинградская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Тверская, Тульская области, НАО). В ряде регионов законодательство весьма детально определяет состав бытовых нужд, для которых может быть использован маткапитал, включая, например, подключение к электрическим и газовым сетям (Рязанская область), санаторно-курортное лечение ребенка (Якутия), приобретение сельхозтехники (Новосибирская область), приобретение мебели (Мурманская область). В целом это же «меню» использования региональных маткапиталов существовало с момента их введения в 2011 г.

Наконец, регионы отличаются по тому, каким категориям семей выплачивается региональный маткапитал. Большинство регионов не вводит в этом отношении никаких ограничений (в 2019 г. из 73 регионов, выплачивающих маткапитал, в 57 регионах он выплачивался всем семьям при рождении соответствующего ребенка, в 2016 г. – в 64 из 77, в 2013 г. – в 63 из 73). В малом числе регионов он выплачивается только семьям, в которых доход на одного члена

семьи ниже определенного уровня (например, в 2019 г. в Волгоградской области и Калмыкии – только семьям с доходами ниже полутора прожиточных минимумов, в Ростовской, Челябинской областях, Марий Эл и Чувашии – только семьям с доходами ниже прожиточного минимума на одного человека). В редких случаях регионы устанавливают разные размеры маткапитала для разных категорий семей. Например, в Хакасии в 2019 г. семьи, проживающие в малых селах, при рождении третьего ребенка получали 200 000 р., а все прочие семьи – 100 000 р.

В большинстве регионов, в которых по состоянию на 2019 г. региональный маткапитал не был предусмотрен, он выплачивался ранее. К таким регионам относятся: Астраханская область (выплата при рождении третьего ребенка в размере 58 764 руб., которую можно было тратить на любые цели, существовала до 2017 г. включительно), Московская область (выплаты маткапитала в размере 100.000 р. производились с 2011 по 2016 гг. при рождении второго ребенка), Новгородская область (с 2012 по 2018 гг. выплачивалось 200 000 р. при рождении третьего ребенка, их можно было тратить не только на жилье, но и на коммунальные платежи, оплату общежития при получении родителями образования), Омская область (с 2011 по 2018 гг. выплата 100 000 р. с ежегодной индексацией при рождении третьего ребенка, с возможностью потратить в том числе на газификацию), Смоленская область (выплаты материнского капитала при рождении третьего ребенка начались еще до президентского послания 2010 г., в 2015 г. размер маткапитала достиг 163 300 р., с 2017 г. выплаты отменены), Пермский край (с 2012 по 2015 гг. выплачивался маткапитал при рождении третьего ребенка), Республика Северная Осетия – Алания (с 2012 по 2018 гг. выплата 50 000 р. при рождении третьего ребенка, которые можно было потратить в том числе на подготовку ребенка к школе). Лишь четыре региона ни разу не вводили выплат маткапитала после 2010 г. – Татарстан, Чечня, Пензенская область и Ставропольский край (в последнем начало выплат неоднократно анонсировалось, но переносилось на будущее).

Таблица 1.1 - Региональные материнские капиталы в субъектах РФ в 2013, 2016, 2019 гг.: классификация по сумме выплаты

Размер материнского капитала	2013	2016	2019
Не выплачивается	Архангельская, Астраханская, Краснодарский край, Ленинградская, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Чечня	Москва, Пензенская, Пермский край, Татарстан, Ставропольский край, Чечня	Астраханская, Новгородская, Пензенская, Пермский край, Северная Осетия, Татарстан, Смоленская, Ставропольский край, Чечня

Продолжение таблицы 1.1

до 50 тыс. рублей	Волгоградская, Вологодская, Курганская (2), Нижегородская (2), Приморский край, Дагестан (5), Ингушетия (8), Тюменская	Курганская (2), Нижегородская (2), Дагестан (5), Ингушетия (8), Тюменская	Курганская (2), Дагестан (5), Ингушетия (8), Тюменская
50 – 100 тыс. рублей	Курская, Липецкая, Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл (4), Северная Осетия, Тыва (5) Рязанская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская	Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Забайкальский край, Ивановская, Калужская, Кировская, Курская, Липецкая, Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл (4), Северная Осетия, Тыва (5), Рязанская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская	Москва, Алтайский край Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Курская, Адыгея, Алтай, Марий Эл (4), Тыва (5), Рязанская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская
100 – 150 тыс. рублей	Ульяновская, Воронежская, Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика (4), Кемеровская, Красноярский край, Магаданская, Московская (2), Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пермский край, Псковская, Карелия, Мордовия, Якутия, Хакасия, Ростовская, Самарская, Санкт-Петербург, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Чукотский автономный округ	Ульяновская, Амурская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика (4), Кемеровская, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская, Магаданская, Московская (2), Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Карелия, Мордовия, Якутия, Хакасия, Ростовская, Самарская, Санкт-Петербург Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Чукотский автономный округ	Ульяновская, Бурятия (2), Амурская (2), Брянская, Вологодская, Воронежская, Еврейская автономная область (2), Забайкальский край (2), Иркутская, Калининградская, Калужская, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика (4), Кемеровская, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская (2), Липецкая, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Якутия, Хакасия, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Чукотский автономный округ
150 тыс. рублей и выше	Амурская, Кабардино-Балкарская Республика (5), Костромская, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Коми, Сахалинская, Удмуртия*, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ	Кабардино-Балкарская Республика (5), Костромская, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Приморский край, Башкортостан (8), Коми, Сахалинская, Удмуртия*, Смоленская, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ	Хабаровский край, Приморский край, Кабардино-Балкарская Республика (5), Камчатский край, Костромская, Ненецкий автономный округ, Башкортостан (8), Коми, Санкт-Петербург, Сахалинская, Удмуртия*, Ямало-Ненецкий автономный округ

Примечание - * Социальная выплата для погашения жилищного кредита.

Ежемесячные пособия многодетным семьям. В Таблице 1.2 приводятся основные данные по выплатам ежемесячных региональных пособий на третьего ребенка до достижения им трех лет в 2013, 2016 и 2019 гг. Число регионов,

выплачивающих такие пособия, оставалось по годам довольно стабильным: в 2013 г. регионов, выплачивающих пособия, было 65, в 2016 – 67, в 2019 – 71. Распределение регионов по размерам пособия и условиям его выплат в основном также оставалось стабильным с 2013 по 2019 гг. В подавляющем большинстве регионов пособия весь этот период были равны региональному прожиточному минимуму на ребенка или незначительно отклонялись от него. Регионов, где размер пособия составлял менее 80% от этой суммы, все годы было менее десятка. Регионов, где размер пособия превышает уровень прожиточного минимума, также немного: ни в один из годов в исследуемом периоде их число не достигало десяти. В регионах, где проводятся выплаты пособий, среднее значение пособия достигало 11 157 руб. по состоянию на 2019 г., а медианное – 10 289 руб.

Отличаются регионы и по условиям выплат пособий. Ни один регион не вводил эти пособия как предназначенные всем многодетным семьям, то есть данное пособие всегда рассматривается как мера поддержки только тех многодетных семей, которые имеют материальные трудности. Как видно из Таблицы 1.2, самый распространенный вариант – выплата пособия многодетным семьям, в которых доход на одного члена семья меньше среднедушевого дохода по региону. На втором месте по распространенности – выплата только тем семьям, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума по региону. Отметим, что выбор между двумя этими вариантами условий не имеет жесткой связи с уровнем доходов населения в регионе: так, среди регионов, выплачивающих пособия только семьям с доходами ниже прожиточного минимума, есть и лидеры по доходам на душу населения (ХМАО, ЯНАО), и регионы с низким уровнем доходов (Карелия). Другие варианты условий выплаты пособия представлены по регионам значительно меньше. Среди них – выплата пособия в случае, если среднедушевой доход в семье ниже полутора, двух или трех прожиточных минимумов или ниже определенной фиксированной суммы.

Среди регионов, не выплачивавших пособия на протяжении всего исследуемого периода, значительную долю составляют национальные республики, причем как те, где уровень рождаемости третьих и последующих детей заметно выше общероссийского (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Тува), так и те, где этот уровень близок к общероссийскому (Адыгея, Кабардино-Балкария, Татарстан). Также не выплачивают пособий Красноярский край, Омская область (где пособие

эта мера не действует с 2013 г.) и Москва. Разнообразие уровней многодетности в регионах, не выплачивающих пособия, указывает на то, что для решений регионов о выплате пособия фактический уровень многодетности в регионе не является определяющим фактором.

Исследований, которые отдельно бы оценивали влияние этих пособий на уровень многодетности в регионах, на сегодня практически нет. Возможно, это связано с тем, что пособия зачастую вводились синхронно с региональными материнскими капиталами – мерой, получавшей большее публичное внимание, и отдельно выделить эффект от пособий на фоне выплат маткапиталов затруднительно.

Таблица 1.2 - Ежемесячные пособия многодетным семьям в регионах РФ в 2013, 2016, 2019 г.

Размер пособия (в прожиточных минимумах на ребенка)	Условия выплаты по среднедушевым доходам в семье	2013	2016	2019
От 0,8 до 1,5 прожиточных минимумов	Ниже прожиточного минимума	Амурская, Забайкальский край, Иркутская, НАО, Карелия, Якутия, Ростовская, Свердловская, Томская, ХМАО, Челябинская, ЯНАО	Алтайский край, Амурская, Забайкальский край, Иркутская, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, НАО, Карелия, Якутия, Свердловская, Томская, ХМАО, Челябинская, ЯНАО	Алтайский край, Амурская, Астраханская, Забайкальский край, Иркутская, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Московская, НАО, Башкортостан, Карелия, Свердловская, Томская, ХМАО, Челябинская, ЯНАО
	Ниже полутора прожиточных минимумов	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	Санкт-Петербург
	Ниже двух прожиточных минимумов	Волгоградская, Вологодская, Воронежская	Волгоградская, Вологодская, Воронежская	Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Пермский край, Калмыкия, Северная Осетия
	Ниже трех прожиточных минимумов	Тульская, Калининградская	Тульская, Калининградская	Тульская

Продолжение таблицы 1.2

	Ниже среднедушевого дохода	Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, ЕАО, Ивановская, Калужская, Камчатский край, Костромская, Краснодарский край, Курганская, Курская**, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Приморский край, Псковская, Коми*, Марий Эл, Мордовия, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Ставропольский край, Тамбовская, Тверская, Удмуртия, Ульяновская, Хабаровский край, Чувашия, Ярославская	Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, ЕАО, Ивановская, Калужская, Камчатский край, Костромская, Краснодарский край, Курганская, Курская**, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Приморский край, Псковская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Ставропольский край, Тамбовская, Тверская, Ульяновская, Хабаровский край, Чувашия, Ярославская	Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, ЕАО, Ивановская, Калужская, Камчатский край, Костромская, Курганская, Курская**, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Приморский край, Псковская, Бурятия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Якутия, Ростовская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Ставропольский край, Тамбовская, Тверская, Удмуртия, Ульяновская, Хабаровский край, Чувашия, Чукотский АО, Ярославская
	Ниже фиксированной суммы***	Кировская (14000 р.), Магаданская (31309 р.), Смоленская (16178 р.), Тюменская (20000 р.)	Кировская (21000 р.), Магаданская (37868 р.), Смоленская (21822 р.)	Кировская (21000 р.), Магаданская (41335 р.), Смоленская (25460)
Ниже 0,8 прожиточных минимумов	Ниже прожиточного минимума	Кемеровская, Башкортостан, Московская,	Республика Алтай, Башкортостан, Московская, Хакасия	Республика Алтай, Хакасия
	Ниже среднедушевого дохода		Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Удмуртия	Оренбургская, Саратовская
	Ниже фиксированной суммы***		Тюменская (20000 р.).	Тюменская (20000 р.)

Продолжение таблицы 1.2

Не выплачивались	Алтайский край, Астраханская, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Красноярский край, Москва, Пермский край, Адыгея, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня, Чукотский АО	Астраханская, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Москва, Омская, Пермский край, Адыгея, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня, Чукотский АО	Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калининградская, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Омская, Татарстан, Тыва, Чечня
------------------	---	---	---

Примечания

1 *1,72 прожиточных минимума.

2 ** Семьям с доходом выше среднедушевого по региону на члена семьи – 3000 р.

3 *** Сумма устанавливается региональным законом.

Предоставление земельных участков. В 2019 г. данная мера демографической политики применялась практически во всех регионах России, кроме Москвы, Ингушетии и Чечни. На протяжении 2010-х гг. число регионов, предоставляющих участки многодетным семьям, росло: в 2012 г. участки не предоставлялись в 12 регионах. Одними из последних к этой инициативе присоединились Ленинградская область, где предоставление участков началось в только в 2019 г., и Брянская область, где оно началось двумя годами раньше. Участки можно использовать как под строительство, так и под личное подсобное хозяйство, в большинстве регионов размер участка составляет от 6 до 15 соток, в ряде случаев нижним пределом могут быть 3 сотки, а верхним 0.5 гектара. Размер предоставляемого участка также может быть разным в зависимости от выбранной семьей цели его использования (строительство индивидуального жилья, садоводство, животноводство). В ряде областей семьи, которые уже имеют земельные участки, получают право заменить данное натуральное пособие на денежную компенсацию.

Одновременно с ростом числа регионов, предоставляющих земельные участки многодетным семьям, все большее число регионов закрепляли право на

бесплатный земельный участок только за какими-то отдельными категориями многодетных семей (чаще всего – за семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий). Так, в 2012 г. из 72 субъектов РФ, предоставлявших земельные участки многодетным семьям, 55 не устанавливали никаких специальных условий для предоставления участка; в 2015 – из 79 регионов 49; в 2019 г. – из 83 регионов 40. Таким образом по мере распространения данной меры поддержки многодетных семей по регионам сокращается доля семей, которые могут ей реально воспользоваться.

1.2 Характеристики регионов по составу региональных мер поддержки рождаемости

1.2.1

Особенности и динамика мер поддержки рождаемости по федеральным округам России. В данном подразделе мы подробнее остановимся на мерах региональной семейной политики, представленных в предыдущем разделе (семейные капиталы, земельные участки, выплаты ежемесячных пособий на 3 ребенка) для семей с детьми на уровне федеральных округов. Региональные меры рассматриваются на фоне динамики рождаемости по округам в период их действия. Поскольку изучаемые меры поддержки касались в основном семей с тремя (реже с двумя) детьми, рассматривается рождаемость детей именно этих порядков.

Центральный федеральный округ. В Центральном федеральном округе регулярно наблюдается один из самых низких в России суммарных коэффициентов рождаемости, в особенности по детям второй и третьей очередности (далее СКР2 и СКР3, соответственно). Во многом данный факт обусловлен наличием в составе данного федерального округа Москвы, где рождаемость особенно низкая. По состоянию на 2018 год СКР по вторым детям в округе равнялся 0.547, что выше уровня 2011, но ниже 2012 года, а также ниже на 4.5% 2013 года и на 15.5% - 2016 года. Наивысшие показатели рождаемости по вторым детям наблюдаются в Костромской области (регион со стабильно самой высокой рождаемостью в ЦФО в 2010-х гг.), наименьшие показатели, если не считать Москву, в Тульской, Тамбовской и Смоленской областях (регионы со стабильно низкими относительно ЦФО показателями рождаемости; см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3 - Суммарные коэффициенты рождаемости для вторых детей в регионах ЦФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Белгородская	0,527	0,566	0,574	0,595	0,599	0,613	0,544	0,516
Брянская	0,541	0,579	0,579	0,601	0,674	0,665	0,581	0,574
Владимирская	0,539	0,603	0,605	0,635	0,693	0,701	0,580	0,585
Воронежская	0,484	0,528	0,527	0,548	0,590	0,586	0,513	0,512
Ивановская	0,521	0,555	0,591	0,619	0,678	0,660	0,571	0,553
Калужская	0,543	0,575	0,606	0,635	0,724	0,690	0,623	0,610
Костромская	0,606	0,694	0,707	0,727	0,794	0,779	0,682	0,639
Курская	0,577	0,608	0,621	0,655	0,681	0,655	0,556	0,543
Липецкая	0,515	0,586	0,586	0,629	0,679	0,675	0,583	0,581
Московская	0,498	0,530	0,543	0,571	0,616	0,646	0,589	0,565
Орловская	0,497	0,565	0,590	0,598	0,647	0,631	0,546	0,529
Рязанская	0,511	0,547	0,559	0,591	0,627	0,671	0,565	0,534
Смоленская	0,479	0,549	0,549	0,587	0,608	0,613	0,535	0,495
Тамбовская	0,414	0,502	0,512	0,562	0,592	0,598	0,507	0,499
Тверская		0,537	0,599	0,649	0,679	0,682	0,608	0,563
Тульская	0,444	0,490	0,508	0,542	0,603	0,602	0,512	0,500
Ярославская	0,529	0,586	0,603	0,618	0,667	0,686	0,580	0,564
г. Москва			0,449	0,463	0,491	0,511	0,473	0,482

Примечание – Росстат.

Прирост Суммарного коэффициента рождаемости для третьих детей в ЦФО в 2018 году составил 52% к 2013 году и 14% к 2016 году. В Калужской области данный коэффициент в 2018 году достиг максимального по округу значения, при этом в 2011 году область была на средних позициях по рождаемости третьих детей. Непрерывный рост показателя за весь период с 2011 по 2018 год наблюдается в Липецкой и Тверской областях, Москве и Московской области. Относительно низкие показатели наблюдаются в Белгородской области.

Таблица 1.4 - Суммарные коэффициенты рождаемости для третьих детей в регионах ЦФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Белгородская	0,165	0,180	0,200	0,205	0,215	0,222	0,216	0,218
Брянская	0,178	0,200	0,193	0,207	0,233	0,230	0,234	0,242
Владимирская	0,156	0,180	0,190	0,217	0,248	0,264	0,258	0,277
Воронежская	0,151	0,169	0,182	0,194	0,206	0,212	0,210	0,207
Ивановская	0,143	0,174	0,188	0,201	0,223	0,241	0,235	0,231
Калужская	0,185	0,218	0,245	0,258	0,281	0,310	0,306	0,328
Костромская	0,207	0,225	0,267	0,278	0,279	0,314	0,314	0,292
Курская	0,197	0,223	0,228	0,244	0,252	0,253	0,244	0,247
Липецкая	0,185	0,216	0,228	0,239	0,253	0,267	0,273	0,274

Продолжение таблицы 1.4

Московская	0,150	0,177	0,193	0,213	0,225	0,248	0,249	0,254
Орловская	0,180	0,200	0,209	0,217	0,232	0,251	0,239	0,240
Рязанская	0,184	0,210	0,226	0,243	0,254	0,272	0,260	0,264
Смоленская	0,130	0,151	0,171	0,186	0,198	0,217	0,220	0,210
Тамбовская	0,140	0,173	0,197	0,221	0,210	0,240	0,242	0,254
Тверская		0,194	0,234	0,249	0,268	0,289	0,291	0,294
Тульская	0,128	0,151	0,178	0,196	0,219	0,221	0,231	0,228
Ярославская	0,157	0,184	0,201	0,212	0,234	0,256	0,242	0,257
г. Москва			0,166	0,173	0,184	0,199	0,203	0,218

Примечание – Росстат.

Рассмотрим меры поддержки рождаемости в регионах Центрального федерального округа (Таблицы 1.5-1.7). В Таблице 1.5 содержится информация о выплате региональных материнских капиталов в ЦФО. Региональные семейные капиталы с 2012 года были введены во всех регионах округа за исключением Москвы, при этом с 2016 года произошла отмена данной меры в Московской и Смоленской областях, а с 2019 года небольшие компенсации стали выплачиваться и в Москве. В Орловской области размер капитала регулярно индексировался. В Костромской области (как мы уже отмечали, являющейся лидером по уровню рождаемости вторых детей) размер регионального материнского капитала – наивысший в округе: до 2015 года включительно он составлял 300 тыс., далее сократился до 200 000 руб. В Белгородской, Ивановской и Ярославской областях размеры регионального материнского капитала находились все время на уровне менее 60 тыс.

Таблица 1.5 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах ЦФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.																
Белгородская	55388	3	55388	3	55388	3	55388	3	55388	3	52750	3	52750	3	50000	3	0	
Брянская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0	
Владимирская	60776	3	57882	3	55125	3	52500	3	52500	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3
Воронежская	116868	3	116868	3	116868	3	116868	3	116868	3	110775	3	105500	3	100000	3		
Ивановская	58177	3	55725	3	53530	3	53000	3	53000	3	53000	3	53000	3	50000	3	0	
Калужская	100000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0	
Костромская	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3
Курская	95794	3	91845	3	88997	3	85574	3	83244	3	83081	3	79125	3	75000	3	0	
Липецкая	100000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3
Московская	0		0		0		100000	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	2
Орловская	131796	3	130491	3	129199	3	126977	3	123880	3	117422	3	111830	3	100000	3	0	
Рязанская	70139	3	67247	3	64661	3	62174	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3
Смоленская	0		0		0		163300	3	163300	3	155442	3	148040	3	140322	3	132000	3
Тамбовская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	
Тверская	63084	3	61366	3	59006	3	58712	3	55651	3	52750	3	52750	3	50000	3	0	
Тульская	65920	3	60771	3	60771	3	58433	3	58433	3	55387	3	52750	3	50000	3	0	
Ярославская	58870	3	56606	3	56606	3	56606	3	56606	3	56606	3	53400	3	50000	3	50000	3
г. Москва	14500	2	0		0		0		0		0		0		0		0	

Земельные участки (таблица 1.6) предоставляются многодетным семьям во всех регионах ЦФО, кроме Москвы, при этом в 2/3 регионах они предоставляются всем многодетным семьям без проверки критерия нуждаемости. При этом введена была данная мера в разных регионах в разные годы. Например, в Брянской области предоставление участков начало осуществляться только после 2016 года.

Таблица 1.6 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах ЦФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий	наличие	критерий												
Белгородская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Брянская	1	1	1	1	1	1	0		0		0		0		0	
Владимирская	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Воронежская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ивановская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Калужская	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Костромская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Курская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Липецкая	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Московская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Орловская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
Рязанская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Смоленская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	с октября	
Тамбовская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Тверская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Тульская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ярославская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
г. Москва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕДВ на третьего ребенка в ЦФО (таблица 1.7) выплачиваются в основном семьям с доходом ниже среднего по региону, однако в Тульской области критерий нуждаемости самый мягкий (если доход ниже трех прожиточных минимумом на человека), в Смоленской области критерий задается фиксированной суммой дохода и тоже может рассматриваться как относительно мягкий.

Таблица 1.7 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах ЦФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	Сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости
Белгородская	8890.7	ниже ср д	8192.0	ниже ср д	8154.0	ниже ср д	8003.0	ниже ср д	7945.8	ниже ср д	6414.0	ниже ср д	5826.8	ниже ср д
Брянская	10285.3	ниже ср д	9669.5	ниже ср д	9365.5	ниже ср д	8899.0	ниже ср д	8610.3	ниже ср д	7042.8	ниже ср д	6268.3	ниже ср д
Владимирская	10322.8	ниже ср д	9607.8	ниже ср д	9443.0	ниже ср д	9254.8	ниже ср д	9283.0	ниже ср д	7553.5	ниже ср д	6736.8	ниже ср д
Воронежская	8657.0	ниже 2 прж м	8428.0	ниже 2 прж м	8084.0	ниже 2 прж м	8326.0	ниже 2 прж м	6694.0	ниже 2 прж м	5807.0	ниже 2 прж м	5399.0	ниже 2 прж м
Ивановская	10142.0	ниже ср д	10143.0	ниже ср д	9506.0	ниже ср д	9181.0	ниже ср д	7672.0	ниже ср д	6967.0	ниже ср д	6012.0	ниже ср д
Калужская	10615.0	ниже ср д	10097.8	ниже ср д	9577.8	ниже ср д	9281.8	ниже ср д	9042.8	ниже ср д	7261.5	ниже ср д	6450.5	ниже ср д
Костромская	9849.0	ниже ср д	9666.0	ниже ср д	9116.0	ниже ср д	8906.0	ниже ср д	7261.0	ниже ср д	6855.0	ниже ср д	6200.0	ниже ср д
Курская	9757.8	ниже ср д -- 9758 те, кто не ниже -- 3000	9106.5	ниже ср д -- 9107 те, кто не ниже -- 3000	8699.8	ниже ср д -- 8700 те, кто не ниже -- 3000	8351.8	ниже ср д -- 8352 те, кто не ниже -- 3000	8254.5	ниже ср д -- 8255 те, кто не ниже - - 3000	6439.0	ниже ср д -- 6439 те, кто не ниже -- 3000	6198.3	ниже ср д -- 6198 те, кто не ниже -- 3000
Липецкая	9533.3	ниже ср д	8851.8	ниже ср д	8745.3	ниже ср д	8533.8	ниже ср д	8301.0	ниже ср д	6778.3	ниже ср д	5819.8	ниже ср д
Московская	10176 (до 1,5) 8116 (от 1,5 до 3)	ниже прж м	9461 (до 1,5) 7441 (от 1,5 до 3)	ниже прж м	9138 (до 1,5) 8118 (от 1,5 до 3)	ниже прж м	8656 (до 1,5) 7646 (от 1,5 до 3)	ниже прж м	8242 (до 1,5) 7242 (от 1,5 до 3)	ниже прж м	6436.0	ниже прж м	5526.0	ниже прж м
Орловская	10153.0	ниже ср д	9642.0	ниже ср д	9553.0	ниже ср д	8825.0	ниже ср д	8632.0	ниже ср д	7003.0	ниже ср д	6412.0	ниже ср д
Рязанская	9879.3	ниже ср д	9509.8	ниже ср д	9061.3	ниже ср д	8681.5	ниже ср д	8562.3	ниже ср д	6855.5	ниже ср д	6458.3	ниже ср д
Смоленская	10200.0	ниже 25460	10089.0	ниже 24191	10151.0	ниже 24068	9898.0	ниже 21822	8136.0	ниже 19977	7575.0	ниже 17671	6785.0	ниже 16178
Тамбовская	9511.8	ниже ср д	8601.5	ниже ср д	8440.8	ниже ср д	8280.3	ниже ср д	7994.3	ниже ср д	6325.5	ниже ср д	4893.3	ниже ср д
Тверская	10711.0	ниже ср д	10625.0	ниже ср д	10340.0	ниже ср д	10154.0	ниже ср д	10022.8	ниже ср д	8087.3	ниже ср д	7185.8	ниже ср д
Тульская	10321.0	ниже 3 прж м	9591.0	ниже 3 прж м	9122.0	ниже 3 прж м	8957.0	ниже 3 прж м	8716.0	ниже 3 прж м	7096.0	ниже 3 прж м	6341.0	ниже 3 прж м
Ярославская	10330.7	ниже ср д	9643.5	ниже ср д	9365.0	ниже ср д	9101.3	ниже ср д	8797.8	ниже ср д	7190.3	ниже ср д	6579.5	ниже ср д
г. Москва	0.0	ниже прж м	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	

Примечание - Здесь и далее сокращения прж. м. – прожиточный минимум, ср. д. – средний доход.

СЗФО

Ситуация с рождаемостью в Северо-Западном федеральном округе несколько напоминает Центральный: относительно низкая рождаемость и низкий уровень многодетности в целом по округу обусловлены наличием среди субъектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом в округе есть ряд республик с высокими показателями рождаемости.

Таблица 1.8 - Суммарные коэффициенты рождаемости вторых детей в регионах СЗФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Карелия	0,571	0,597	0,611	0,686	0,733	0,720	0,613	0,602
Коми	0,611	0,689	0,747	0,782	0,805	0,816	0,705	0,644
Архангельская	0,604	0,625	0,646	0,691	0,747	0,744	0,637	0,617
Ненецкий АО	0,730	0,798	0,768	0,803	0,861	0,956	0,778	0,825
Вологодская		0,671	0,707	0,723	0,770	0,771	0,643	0,621
Калининградская	0,569	0,602	0,603	0,654	0,683	0,690	0,602	0,575
Ленинградская	0,420	0,445	0,456	0,474	0,500	0,514	0,467	0,407
Мурманская	0,563	0,597	0,600	0,629	0,663	0,659	0,609	0,577
Новгородская	0,555	0,646	0,656	0,676	0,709	0,724	0,630	0,591
Псковская	0,536	0,596	0,612	0,645	0,690	0,719	0,585	0,584
г. Санкт-Петербург	0,462	0,505	0,511	0,541	0,578	0,610	0,543	0,522

Примечание – Росстат.

Наиболее высокий уровень СКР2 (таблица 1.8) наблюдается в Ненецком автономном округе, а также Республике Коми и Вологодской области (при этом динамика в последние годы негативная – в Вологодской области в 2016 году достигнут минимум за постсоветский период, после чего началось снижение; в Коми значение 2018 года ниже, чем в 2012 году). По состоянию на 2018 год СКР по вторым детям в целом по Северо-Западному округу равнялся 0.547, что ниже на 5% уровня 2013 года и на 17.1% уровня 2016 года.

СКР третьих детей (таблица 1.9) в 2018 году в округе сократился по сравнению с 2016 на 0.7%, а по сравнению с 2013 годом вырос на 30.2% (динамика хуже по сравнению с ЦФО). Самый высокий показатель наблюдается в Ненецком АО, далее следует Республика Коми, где в 2018 году по сравнению с 2017 годом, однако, наблюдается сокращение. На третьем месте по этому показателю с монотонно положительной динамикой находится Новгородская область. В аутсайдерах по уровню рождаемости третьих детей находятся Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области.

Таблица 1.9 - Суммарные коэффициенты рождаемости третьих детей в регионах СЗФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Карелия	0,181	0,225	0,232	0,251	0,274	0,295	0,291	0,294
Коми	0,188	0,247	0,283	0,308	0,331	0,349	0,353	0,346
Архангельская	0,198	0,222	0,254	0,278	0,289	0,302	0,322	0,306
Ненецкий ао	0,428	0,457	0,422	0,551	0,687	0,754	0,677	0,675
Вологодская		0,243	0,262	0,288	0,292	0,311	0,332	0,326
Калининградская	0,193	0,220	0,244	0,255	0,265	0,284	0,274	0,266
Ленинградская	0,138	0,154	0,161	0,182	0,197	0,218	0,213	0,215
Мурманская	0,133	0,175	0,202	0,215	0,232	0,242	0,256	0,269
Новгородская	0,190	0,235	0,270	0,294	0,295	0,322	0,328	0,339
Псковская	0,199	0,231	0,253	0,271	0,287	0,314	0,313	0,319
г. Санкт-Петербург	0,126	0,147	0,163	0,176	0,192	0,207	0,209	0,219

Примечание – Росстат.

Данные о меры семейной политики в федеральном округе приводятся в таблицах 1.10-12. Региональные семейные капиталы (таблица 1.10) хотя бы в некоторые годы после 2014 года выплачивались во всех субъектах округа. Последними их ввели Ленинградская и Архангельская области, но в 2019 году были отменены выплаты регионального маткапитала в Новгородской области (где в период его выплат, судя по динамике СКРЗ, имело место реальное повышение рождаемости третьих детей). Самым большим по сумме является семейный капитал в Ненецком АО; в Новгородской области до отмены выплат он составлял 200 тыс., в Республике Коми сумма семейного капитала - 150 тыс. руб. В Новгородской области и Коми индексация капитала не проводилась, а в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях она осуществлялась один или несколько раз. Самая малая сумма капитала по округу - в Архангельской области.

Таблица 1.10 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах СЗФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.																
Карелия	105500	3	105500	3	105500	3	105500	3	105500	3	105500	3	105500	3	100000	3	0	
Коми	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3
Архангельская	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0		0		0	
Ненецкий ао	366356	3	366356	3	366356	3	352265	3	352265	3	352265	3	352265	3	352265	3	300000	3
Вологодская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	40789	3	40789	3	40789	3	0	
Калининградская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3
Ленинградская	122054	2	117360	3	117360	3	117360	3	117360	3	105000	3	0		0		0	
Мурманская	126478	3	121613	3	121613	3	121613	3	108680	3	108680	3	104500	3	100000	3	0	
Новгородская	0		200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	100000	3
Псковская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3
г. Санкт-Петербург	154347	3	148069	3	148069	3	130200	3	119662	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	

Предоставление земельных участков многодетным семьям (таблица 1.11) осуществляется во всех регионах Северо-Западного федерального округа, при этом в Ленинградской области эта мера введена только с 2019 года. Примерно в половине регионов участок предоставляется всем семьям с тремя детьми, в остальных – по критериям нуждаемости.

Таблица 1.11 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах СЗФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий														
Карелия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Коми	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Архангельская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ненецкий ао	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Вологодская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		0		0	
Калининградская	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ленинградская	1	1	0		0		0		0		0		0		0	
Мурманская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Новгородская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Псковская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
г. Санкт-Петербург	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Предоставление ЕДВ (таблица 1.12) осуществляется во всех субъектах округа, кроме Калининградской области (где выплата отменена в 2017 году). В Карелии и Ненецком АО выплата осуществляется только семьям с доходом на душу населения ниже прожиточного минимума на ребенка, в других субъектах округа критерии нуждаемости более мягкие.

Таблица 1.12 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах СЗФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	Сумма	критерии нуждаемости
Карелия	12929.333	ниже прж м	12105.25	ниже прж м	11716.25	ниже прж м	11305	ниже прж м	10911	ниже прж м	8750.75	ниже прж м	7524.5	ниже прж м
Коми	13618.75	ниже срд д	12886.75	ниже срд д	12512.75	ниже срд д	12298	ниже срд д	11372	ниже срд д	10395	ниже срд д	15499.25	ниже срд д
Архангельская	12426	ниже срд д	11649.5	ниже срд д	11464.5	ниже срд д	11862.25	ниже срд д	12418.25	ниже срд д	10284	ниже срд д	9039.75	ниже срд д
Ненецкий ао	20968.75	ниже прж м	21502.25	ниже прж м	21945.5	ниже прж м	20962.25	ниже прж м	20027.25	ниже прж м	17707	ниже прж м	15499.25	ниже прж м
Вологодская	10940	ниже 2 прж м	10732	ниже 2 прж м	10382	ниже 2 прж м	10006	ниже 2 прж м	8142	ниже 2 прж м	7431	ниже 2 прж м	5972	ниже 2 прж м
Калининградская	0		0		0		9714.75	ниже 3 прж м	9350.5	ниже 3 прж м	7353.5	ниже 3 прж м	6601.5	ниже 3 прж м
Ленинградская	10400		9747.25		9298.75	ниже срд д	8870.25	ниже срд д	8273.75	ниже срд д	6509	ниже срд д	5952.5	ниже срд д
Мурманская	15764	ниже срд д	15649	ниже срд д	14223	ниже срд д	16130	ниже срд д	11615	ниже срд д	10775	ниже срд д	9375	ниже срд д
Новгородская	10761	ниже срд д семьи с детьми	10337.5	ниже срд д семьи с детьми	10026	ниже срд д семьи с детьми	9759.25	ниже срд д семьи с детьми	9370.5	ниже срд д семьи с детьми	7565.5	ниже срд д семьи с детьми	6721	ниже срд д семьи с детьми
Псковская	10635	ниже срд д	10652	ниже срд д	10481	ниже срд д	10339	ниже срд д	8012	ниже срд д	7119	ниже срд д	5921	ниже срд д
г. Санкт-Петербург	11142	ниже 1.5 прж м	10718.5	ниже 1.5 прж м	10349	ниже 1.5 прж м	10034	ниже 1.5 прж м	9599.75	ниже 1.5 прж м	7706	ниже 1.5 прж м	6070	ниже 1.5 прж м

ЮФО и СКФО. Южный и Северо-Кавказский федеральный округа отличаются друг от друга по целому ряду демографических параметров. Тем не менее, в рамках данной работы, в силу их географической близости, мы приводим данные по ним совместно, хотя комментарии ниже даются отдельно для каждого из этих округов.

Таблица 1.13 - Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в регионах ЮФО и СКФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Адыгея	0,622	0,625	0,613	0,662	0,685	0,666	0,580	0,528
Дагестан	0,597	0,641	0,649	0,685	0,692	0,653	0,626	0,571
Ингушетия		0,584	0,547	0,534	0,460	0,406	0,384	0,368
КБР	0,573	0,632	0,635	0,661	0,648	0,609	0,545	0,526
Калмыкия	0,671	0,636	0,671	0,704	0,678	0,623	0,566	0,559
КЧР	0,515	0,576	0,576	0,568	0,540	0,507	0,470	0,447
С. Осетия		0,715	0,752	0,735	0,717	0,698	0,638	0,627
Чечня		0,826	0,773	0,730	0,700	0,605	0,622	0,597
Краснодарский	0,565	0,615	0,642	0,688	0,722	0,717	0,651	0,630
Ставропольский	0,534	0,557	0,579	0,600	0,575	0,600	0,508	0,508
Астраханская	0,640	0,715	0,712	0,737	0,749	0,744	0,638	0,621
Волгоградская	0,536	0,576	0,573	0,598	0,627	0,622	0,560	0,524
Ростовская	0,508	0,555	0,567	0,618	0,636	0,627	0,553	0,528

Примечание – Росстат.

Средний показатель СКР2 (таблица 1.13) по ЮФО в 2018 по сравнению с 2016 снизился на 15.2%, а по сравнению с 2013 годом на 11.3%. По СКФО снижение составило 10.2% и 20.5% соответственно. Таким образом, можно отметить, что показатели рождаемости вторых детей снижались на Северном Кавказе с 2013 года, при этом с 2016 года падение не ускорялось. Достаточно удивительными выглядят низкие показатели по Ингушетии, при этом максимальное значение СКР2 на Северном Кавказе наблюдается в Северной Осетии, а в ЮФО - в Краснодарском крае.

Таблица 1.14 - Суммарные коэффициенты рождаемости третьих детей в регионах ЮФО и СКФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Адыгея	0,328	0,355	0,373	0,382	0,383	0,388	0,385	0,368
Дагестан	0,631	0,636	0,644	0,675	0,658	0,666	0,666	0,684
Ингушетия		1,135	1,152	1,202	1,082	0,984	0,994	1,032
КБР	0,442	0,498	0,496	0,509	0,508	0,531	0,522	0,564
Калмыкия	0,460	0,519	0,574	0,515	0,522	0,512	0,475	0,544

Продолжение таблицы 1.14

КЧР	0,387	0,426	0,458	0,499	0,462	0,502	0,476	0,500
С. Осетия		0,540	0,475	0,530	0,499	0,513	0,498	0,559
Чечня		1,464	1,496	1,516	1,463	1,340	1,400	1,362
Краснодарский	0,219	0,251	0,268	0,304	0,308	0,321	0,320	0,326
Ставропольский	0,261	0,290	0,311	0,327	0,315	0,343	0,315	0,334
Астраханская	0,322	0,357	0,381	0,410	0,407	0,414	0,402	0,417
Волгоградская	0,216	0,242	0,264	0,288	0,288	0,295	0,296	0,298
Ростовская	0,186	0,218	0,237	0,259	0,264	0,267	0,257	0,259

Примечание – Росстат.

Рождаемость третьих детей (таблица 1.14) высока в Чечне и Ингушетии; кроме того, возраст рождения третьего ребенка в республиках стремительно сокращается (о чем свидетельствует значение СКРЗ, большее единицы). В ЮФО наибольший показатель рождаемости третьих детей наблюдается в Калмыкии. Наименьшее значение показателя СКРЗ на Северном Кавказе наблюдается в Ставропольском крае, а в ЮФО – в Ростовской области (одно из самых низких в России значение данного показателя). Отметим, что стабильный рост в наблюдаемый нами период демонстрирует СКР 3 для Краснодарского края и Волгоградской области.

Северокавказские регионы отличаются выплатами регионального семейного капитала (таблица 1.15) в очень небольших суммах (за исключением Кабардино-Балкарии) или на детей более высокой, чем третья, очередности рождения. В Краснодарском крае за счет наличия индексации сумма регионального материнского капитала имеет максимальное значение по округу; довольно скромный по размерам семейный капитал выплачивается в Адыгее и Волгоградской области. В Чечне и Ингушетии нет программ по предоставлению земельных участков (таблица 1.16); в остальных регионах СКФО участки предоставляются только малоимущим многодетным семьям. Среди регионов ЮФО в Краснодарском крае, Волгоградской области и Калмыкии земля выделяется всем многодетным. Также на Северном Кавказе и ЮФО наблюдается наибольшее число регионов без ЕДЛ на третьих детей (таблица 1.17)

Таблица 1.15 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах ЮФО и СКФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		очеред.	
	размер	очеред.																		
Адыгея	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0			
Дагестан	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5	10000	5
Ингушетия	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8	10000	8
КБР	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5	250000	5
Калмыкия	100000	3	62349	3	62349	3	62349	3	58434	3	55388	3	52750	3	50000	3	0			
КЧР	105500	4	105500	4	105500	4	105500	4	100000	4	100000	4	100000	4	100000	4	100000	4	0	
С. Осетия	0		50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0	
Чечня	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Краснодар-ский	124607	3	119814	3	115206	3	110775	3	105500	3	100000	3	0		0		0		0	
Ставрополь-ский	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Астраханская	0		0		58764	3	58764	3	0		0		0		0		0		0	
Волгоградская	70000	3	70000	3	70000	3	70000	3	40789	3	40789	3	40789	3	40789	3	40789	3	0	
Ростовская	117754	3	117754	3	117754	3	117754	3	117754	3	111615	3	106300	3	100000	3	100000	3	0	

Таблица 1.16 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах ЮФО и СКФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		критерий
	наличие	критерий															
Адыгея	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Дагестан	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ингушетия	0		0		0		0		0		0		0		0		
КБР	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Калмыкия	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
КЧР	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы 1.16

С. Осетия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Чечня	0		0		0		0		0		0		0		0	
Краснодарский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ставропольский	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		0		0	
Астраханская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Волгоградская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ростовская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Таблица 1.17 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах ЮФО и СКФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости
Адыгея	0		0		0		0		0		0		0	
Дагестан	0		0		0		0		0		0		0	
Ингушетия	0		0		0		0		0		0		0	
КБР	0		0		0		0		0		0		0	
Калмыкия	9227	ниже 2 прж м	8944	ниже 2 прж м	0		0		0		0		0	
КЧР	9608	ниже прж м	9231	ниже прж м	9073	ниже прж м	7350	ниже прж м	7350	ниже прж м	7030	ниже прж м	0	
С. Осетия	9723.75	ниже 2 прж м	9314.5	ниже 2 прж м	0		0		0		0		0	
Чечня	0		0		0		0		0		0		0	
Краснодарский	0		9827.5	ниже срд д	9639	ниже срд д	9332.5	ниже срд д	8945.75	ниже срд д	7317.75	ниже срд д	6632.25	ниже срд д
Ставропольский	9497.75	ниже срд д	8934	ниже срд д	8806.25	ниже срд д	8505.25	ниже срд д	8459.5	ниже срд д	7081.75	ниже срд д	6526	ниже срд д
Астраханская	11020.25	ниже прж м	11020.25	ниже прж м	0		0		0		0		0	
Волгоградская	9867.6667	ниже 2 прж м	9267.25	ниже 2 прж м	9246.75	ниже 2 прж м	9049.5	ниже 2 прж м	8868.25	ниже 2 прж м	7348.25	ниже 2 прж м	6610.75	ниже 2 прж м
Ростовская	8693	ниже срд д	8 334	ниже срд д	7704	ниже срд д	7704	ниже срд д	7206	ниже срд д	6862	ниже срд д	6535	ниже прж м

ПФО. В Приволжском федеральном округе (ПФО) произошло снижение Суммарного коэффициента рождаемости для вторых детей на 9.5% с 2013 по 2018 год, а последний наблюдаемый период (с 2016 по 2018 год) принес снижение на 18.4% (таблица 1.18). Ни один из регионов не избежал серьезного падения рождаемости вторых детей по сравнению с пиковым значением 2016 года. При этом в ПФО наблюдается определенное сближение региональных показателей: в регионы с относительно высокими показателями (Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Оренбургская область) в 2011 году к 2018 СКР2 снизился.

Таблица 1.18 - Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в регионах ПФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Башкортостан	0,652	0,700	0,710	0,757	0,791	0,767	0,653	0,637
Марий Эл	0,625	0,723	0,769	0,804	0,850	0,806	0,676	0,635
Мордовия	0,474	0,508	0,526	0,570	0,568	0,612	0,518	0,518
Татарстан	0,659	0,727	0,724	0,739	0,778	0,786	0,658	0,639
Удмуртия	0,703	0,783	0,770	0,798	0,856	0,852	0,690	0,653
Чувашия	0,657	0,731	0,741	0,779	0,815	0,803	0,665	0,641
Кировская	0,572	0,702	0,736	0,761	0,814	0,822	0,670	0,645
Нижегородская	0,530	0,581	0,603	0,623	0,687	0,681	0,587	0,569
Оренбургская	0,686	0,732	0,760	0,792	0,831	0,811	0,678	0,674
Пензенская	0,462	0,530	0,549	0,595	0,627	0,596	0,525	0,534
Пермская	0,589	0,694	0,720	0,766	0,802	0,817	0,675	0,647
Самарская	0,520	0,565	0,593	0,635	0,691	0,711	0,595	0,587
Саратовская	0,483	0,555	0,570	0,607	0,635	0,626	0,524	0,521
Ульяновская	0,499	0,548	0,595	0,655	0,689	0,698	0,595	0,577

Примечание – Росстат.

СКР для третьих детей (таблица 1.19) вырос в 2018 году по сравнению с 2013 годом почти на 16%, а по сравнению с 2016 годом только на 2% (очевидное замедление роста). Особенно существенным было снижение в 2017 году по сравнению с 2016, однако в 2018 во многих регионах происходит восстановительный рост. При этом в субъектах с низкой базой (Нижегородская и Пензенская области) с 2011 по 2018 год прирост показателя СКР3 был непрерывным.

Таблица 1.19 - Суммарный коэффициент рождаемости третьих детей в регионах ПФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Башкортостан	0,297	0,324	0,339	0,360	0,362	0,359	0,353	0,367
Марий Эл	0,218	0,252	0,306	0,344	0,342	0,387	0,375	0,380
Мордовия	0,125	0,145	0,169	0,168	0,173	0,205	0,195	0,210

Продолжение таблицы 1.19

Татарстан	0,221	0,255	0,268	0,276	0,281	0,285	0,280	0,290
Удмуртия	0,273	0,310	0,314	0,326	0,335	0,339	0,328	0,346
Чувашия	0,221	0,277	0,306	0,322	0,322	0,321	0,331	0,345
Кировская	0,179	0,221	0,278	0,292	0,294	0,327	0,321	0,321
Нижегородская	0,156	0,175	0,193	0,207	0,225	0,226	0,234	0,238
Оренбургская	0,280	0,329	0,350	0,372	0,370	0,369	0,357	0,366
Пензенская	0,129	0,162	0,184	0,196	0,201	0,208	0,209	0,219
Пермская	0,235	0,287	0,318	0,349	0,368	0,369	0,357	0,359
Самарская	0,149	0,177	0,197	0,211	0,228	0,244	0,243	0,262
Саратовская	0,162	0,181	0,210	0,223	0,239	0,237	0,231	0,248
Ульяновская	0,153	0,182	0,210	0,230	0,242	0,264	0,256	0,272

Примечание – Росстат.

Региональный материнский капитал (таблица 1.20) не выплачивается в таких регионах, как Татарстан и Пензенская область; с 2016 года прекращена региональная выплата в Пермском крае; в Башкортостане размер регионального материнского капитала – один из самых больших в стране (600 тыс. руб.), но выплачивается он там только, начиная с восьмого ребенка (вероятность рождения которого в республике ничтожно мала). В Марий Эл выплачивают сумму, меньшую 60 тыс., при рождении четвертого ребенка (что является также относительно редким событием в регионе). Отметим, что Ульяновская область начинает выплаты со 2 ребенка, но в регионе действует прогрессивный режим выплат в зависимости от очередности рождений (до 2017 похожая схема наблюдалась в Нижегородской области).

Предоставление земельных участков практически всем желающим семьям с тремя и более детьми началось в ПФО ещё в 2012 году, однако со временем выработались критерии нуждаемости, в итоге около половины регионов предоставляют возможность получения земли только при выполнении ряда условий (таблица 1.21).

В случае с ЕДВ на третьего ребенка (таблица 1.22) можно заметить, что в Татарстане выплат не предусмотрено (в республике осуществляют дополнительные выплаты на первого и второго ребенка семьям с доходами ниже 2 прожиточных минимумов на человека), а в Пермском крае выплаты появились только с 2019 года. В основном на ЕДВ имеют право семьи с доходами ниже средних, а привязка к

прожиточному минимуму (во всех субъектах ПФО точкой отсечения является 2
прожиточных минимума) не так распространена.

Таблица 1.20 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах ПФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.																
Башкортостан	600000	8	600000	8	600000	8	600000	8	600000	8	0		0		0		0	
Марий Эл	58379	4	58379	4	58379	4	58379	4	58379	4	55388	4	52750	4	50000	4	50000	4
Мордовия	125270	3	125270	3	125270	3	125270	3	116314	3	110775	3	105500	3	100000	3	0	
Татарстан	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Удмуртия	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3	300000	3	200000	3	200000	3
Чувашия	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	
Кировская	75000	3	75000	3	75000	3	75000	3	75000	3	75000	3	75000	3	75000	3	0	
Нижегородская	100000	3	100000	3	100000	3	25000	2	25000	2	25000	2	25000	2	25000	2	25000	2
Оренбургская	116866	3	116866	3	116866	3	116866	3	116866	3	111407	3	105900	3	100000	3	100000	3
Пензенская	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Пермская	0		0		0		0		123290	3	115657	3	108700	3	100000	3	0	
Самарская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3
Саратовская	103800	3	103800	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	
Ульяновская	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2	50000	2

Таблица 1.21 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах ПФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий														
Башкортостан	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Марий Эл	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Мордовия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Татарстан	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Удмуртия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Чувашия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы 1.21

Кировская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нижегородская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Оренбургская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пензенская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Пермская	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Самарская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Саратовская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ульяновская	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Таблица 1.22 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах ПФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости												
Башкортостан	9605.67	ниже прж м на детей	8893.75	ниже прж м на детей	3000	ниже прж м на детей								
Марий Эл	9794.75	ниже ср д	9284.75	ниже ср д	9373.75	ниже ср д	9057.25	ниже ср д	8832.25	ниже ср д	7032.75	ниже ср д	5992.5	ниже ср д
Мордовия	9356.75	ниже ср д	8831.75	ниже ср д	8406.75	ниже ср д	8056.5	ниже ср д	8270.5	ниже ср д	6737	ниже ср д	6197.25	ниже ср д
Татарстан	0		0		0		0		0		0		0	
Удмуртия	9302	ниже ср д	8964	ниже ср д	5000	ниже ср д								
Чувашия	9340.33	ниже ср д	8746.25	ниже ср д	8695.5	ниже ср д	8495	ниже ср д	8380.75	ниже ср д	6789	ниже ср д	6058	ниже ср д
Кировская	10008	ниже 21000	9662	ниже 21000	9318	ниже 21000	9318	ниже 21000	7484	ниже 18700	6816	ниже 14000	5817	ниже 14000
Нижегородская	9009	ниже ср д	8802	ниже ср д	8503	ниже ср д	7423	ниже ср д	6486	ниже ср д	6362	ниже ср д	5871	ниже ср д
Оренбургская	5398	ниже ср д												
Пензенская	9398	ниже ср д	9470	ниже ср д	8960	ниже ср д	8263	ниже ср д	6541	ниже ср д	6114	ниже ср д	5339	ниже ср д
Пермская	10289	ниже 2 прж м	0		0		0		0		0		0	
Самарская	10565	ниже ср д	10328	ниже ср д	9963	ниже ср д	9121	ниже ср д	7877	ниже ср д	7492	ниже ср д	7109	ниже ср д

Продолжение таблицы 1.22

Саратовская	6495	ниже ср д	6495	ниже ср д	6495	ниже ср д	6495	ниже ср д	6495	ниже ср д	6495	ниже ср д	6172	ниже ср д
Ульяновская	10285	ниже ср д	9707.75	ниже ср д	9554.75	ниже ср д	9085	ниже ср д	8948	ниже ср д	7102.75	ниже ср д	6379	ниже ср д

УФО. В Уральский федеральный округ входит всего шесть субъектов федерации, при этом три из них, Тюменская область с автономными округами, – богатые нефтедобывающие регионы. Ситуация с рождаемостью вторых детей выглядит следующим образом: снижение показателя по сравнению с 2013 годом в целом по округу составило 6.4%, а по сравнению с 2016 годом – 15.5% (таблица 1.23). При этом в самом бедном регионе округа, Курганской области, в 2018 году показатель оказался ниже уровня 2011, и область даже утратила свое лидирующее положение на Урале по рождаемости вторых детей. После достижения пиковых значений (в макрорегионе они были пройдены в 2015 году), по регионам наблюдается непрерывное снижение величин СКР2 до 2018 года, и только в Тюменской области без автономных округов в 2018 году наблюдался определенный рост по сравнению с 2017 годом.

Таблица 1.23 - Суммарные коэффициенты рождаемости вторых детей в регионах УФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Курганская	0,688	0,788	0,803	0,843	0,877	0,845	0,719	0,687
Свердловская	0,619	0,672	0,696	0,721	0,765	0,752	0,662	0,641
Тюменская		0,721	0,714	0,762	0,761	0,758	0,679	0,686
Ханты-Мансийский АО	0,525	0,565	0,615	0,798	0,802	0,789	0,716	0,704
Ямало-Ненецкий АО	0,642	0,737	0,737	0,787	0,834	0,777	0,702	0,669
Челябинская	0,659	0,706	0,707	0,738	0,775	0,760	0,638	0,613

Примечание – Росстат.

Что касается рождаемости третьих детей (таблица 1.24), то здесь по округу в целом по сравнению с 2013 годом наблюдался прирост показателя на 23.3%, а по сравнению с 2016 годом – уже на меньшую величину в 5.2%. Традиционным лидером является Ямало-Ненецкий АО, быстрая позитивная динамика наблюдается в Ханты-Мансийском АО. В Челябинской области наблюдается самый медленный рост показателя, из-за чего регион демонстрирует самый низкий уровень СКР 3 по состоянию на 2018 год.

Таблица 1.24 - Суммарные коэффициенты рождаемости третьих детей в регионах УФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Курганская	0,288	0,324	0,390	0,414	0,436	0,441	0,460	0,446
Свердловская	0,223	0,260	0,294	0,320	0,331	0,353	0,361	0,368
Тюменская		0,348	0,374	0,406	0,423	0,416	0,414	0,429

Продолжение таблицы 1.24

Ханты-Мансийский АО	0,212	0,249	0,280	0,365	0,380	0,387	0,396	0,415
Ямало-Ненецкий АО	0,298	0,362	0,388	0,436	0,447	0,449	0,470	0,505
Челябинская	0,239	0,273	0,276	0,293	0,301	0,301	0,300	0,306

Примечание – Росстат.

Таблица 1.25 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах УФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.																
Курганская	40000	2	40000	2	40000	2	40000	2	40000	2	40000	2	40000	2	0		0	
Свердловская	132736	3	127631	3	122722	3	118002	3	113463	3	108785	3	104300	3	100000	3	0	
Тюменская	40000	3	40000	3	40000	3	40000	3	40000	3	40000	3	40000	3	30000	3	0	
Ханты-Мансийский АО	116092	3	116092	3	116092	3	116092	3	116092	3	116092	3	116092	3	100000	3	0	
Ямало-Ненецкий АО	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3	350000	3
Челябинская	61455	3	58978	3	56710	3	53500	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0	

Таблица 1.26 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах УФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий														
Курганская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Свердловская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Тюменская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Ханты-Мансийский АО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ямало-Ненецкий АО	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Челябинская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Таблица 1.27 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах УФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости
Курганская	10335	ниже ср д	9973	ниже ср д	9914	ниже ср д	9760	ниже ср д	9441	ниже ср д	7225	ниже ср д	6559	ниже ср д
Свердловская	11210,25	ниже прж м	10833,75	ниже прж м	10381,5	ниже прж м	10300,5	ниже прж м	9818	ниже прж м	8001,5	ниже прж м	7257,5	ниже прж м
Тюменская	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000	6300	ниже 20000
Ханты-Мансийский АО	14919	ниже прж м	14370,25	ниже прж м	14068,5	ниже прж м	14105,25	ниже прж м	13593,75	ниже прж м	11093,5	ниже прж м	10305,25	ниже прж м
Ямало-Ненецкий АО	16316	ниже прж м	15815,75	ниже прж м	15795,75	ниже прж м	15623,25	ниже прж м	15471,5	ниже прж м	13118,25	ниже прж м	11632,75	ниже прж м
Челябинская	10147	ниже прж м	10221	ниже прж м	9881	ниже прж м + не посещает дет сад/ясли	10001	ниже прж м + не посещает дет сад/ясли	8190	ниже прж м + не посещает дет сад/ясли	7460	ниже прж м + не посещает дет сад/ясли	5621	ниже прж м + не посещает дет сад/ясли

По размерам регионального семейного капитала (таблица 1.25) самым «щедрым» регионом является Ямало-Ненецкий АО, где выплата 350 000 на третьего ребенка действует с 2011 года. В Свердловской области и Ханты-Мансийском АО выплаты начинались со 100 000 в 2012 году и выросли за счет индексации. В Курганской области выплаты регионального капитала начинаются уже со второго ребенка, но сумма в 40 000 в настоящее время является явно небольшой на фоне других регионов округа. В Тюменской области, несмотря на относительное богатство региона, выплаты начинаются с третьего ребенка и составляют те же 40 000, в Челябинской области выплаты составят чуть более 60 000.

Земельные участки (таблица 1.26) в Ханты-Мансийском округе и Свердловской области выплачиваются всем семьям с тремя детьми, а в остальных регионах только согласно критериям нуждаемости. ЕДВ (таблица 1.27) выплачиваются в основном семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

СФО. Из состава Сибирского федерального округа по окончании 2018 года в пользу округа Дальневосточного были исключены регионы Забайкалья (Бурятия и Забайкальский край). В данной работе эти округа рассматриваются в старых границах, по состоянию на 2011-2018 гг. По сравнению с 2013 годом СКР2 в СФО в 2018 году упал на 12.6%, а по сравнению с 2016 годом – на 16.3% (таблица 1.28). В регионах-лидерах по рождаемости (Республика Алтай и Тыва) снижение наметилось после 2014 года, в высоко урбанизированных Новосибирской, Омской и Томской областях, как и в большинстве российских регионов, – после 2016 года. Отметим, что в Тыве быстрое снижение возраста женщины при рождении второго ребенка (которое стало причиной превышения показателем СКР2 уровня единицы) закончилось только в 2018 году.

Таблица 1.28 - Суммарные коэффициенты рождаемости вторых детей в регионах СФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Алтай		1,055	0,992	1,077	1,036	0,975	0,826	0,758
Тыва	1,077	1,081	1,125	1,249	1,234	1,119	1,079	0,945
Хакасия	0,668	0,736	0,743	0,755	0,796	0,762	0,704	0,644
Алтайский		0,697	0,703	0,721	0,725	0,709	0,623	0,583
Красноярский	0,587	0,642	0,650	0,683	0,719	0,717	0,635	0,614
Иркутская	0,665	0,692	0,721	0,738	0,794	0,786	0,703	0,673
Кемеровская	0,599	0,665	0,682	0,701	0,701	0,691	0,592	0,581
Новосибирская	0,579	0,621	0,628	0,660	0,699	0,702	0,609	0,596

Продолжение таблицы 1.28

Омская	0,614	0,690	0,693	0,765	0,763	0,734	0,608	0,605
Томская	0,563	0,574	0,596	0,621	0,635	0,640	0,537	0,516

Примечание – Росстат.

В Республике Тыва наблюдается исключительно высокая рождаемость третьих детей (таблица 1.29), при этом показатель продолжает расти, что сопровождается быстрым омоложением материнства. Стабильно высокий показатель наблюдается и в Республике Алтай. С большим отрывом от лидеров отстаёт Иркутская область, несмотря на положительную динамику за весь период наблюдения. Остальные регионы в целом мало отличаются друг от друга по рождаемости третьих детей.

Таблица 1.29 - Суммарные коэффициенты рождаемости третьих детей в регионах СФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Алтай		0,738	0,787	0,793	0,780	0,787	0,723	0,796
Тыва	0,952	0,946	1,027	1,020	1,046	1,157	1,132	1,190
Хакасия	0,327	0,390	0,396	0,408	0,411	0,427	0,387	0,401
Алтайский		0,263	0,291	0,321	0,329	0,351	0,347	0,360
Красноярский	0,237	0,275	0,294	0,310	0,320	0,324	0,317	0,323
Иркутская	0,311	0,353	0,379	0,385	0,401	0,411	0,423	0,438
Кемеровская	0,236	0,281	0,297	0,315	0,321	0,336	0,329	0,335
Новосибирская	0,210	0,249	0,272	0,278	0,306	0,314	0,323	0,333
Омская	0,241	0,301	0,316	0,349	0,350	0,330	0,324	0,353
Томская	0,229	0,249	0,286	0,283	0,298	0,297	0,306	0,302

Примечание – Росстат.

К 2012 году все субъекты округа ввели региональный семейный капитал (таблица 1.30), при этом в республиках с максимальными показателями рождаемости (в Республике Алтай и в Тыве) он выплачивался соответственно с четвертого и пятого ребенка, составляя 50 000 р. (практически в этом же размере он сохранился в этих регионах и сейчас). Регулярная индексация проводилась только в Красноярском крае, что и позволило региону стать лидером по размеру пособия по состоянию на 2018 год, но в целом в СФО величины региональных капиталов весьма скромные, а в Омской области его отменили в 2019 году (хотя до отмены размер выплат там был наибольшим). ЕДВ на третьего ребенка не выплачивалась за весь период наблюдения в Тыве, Красноярском крае и Омской области, а в Хакасии и на Алтае ее значения были небольшими (таблица 1.32). Земельный участок всем семьям с тремя детьми в 2019 году предоставляли в четырех регионах (таблица 1.31).

Таблица 1.30 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах СФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.	размер	очеред.														
Алтай	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4	50000	4
Тыва	54000	5	50000	5	50000	5	50000	5	50000	5	50000	5	50000	5	50000	5	0	
Хакасия	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	
Алтайский	55388	3	55388	3	55388	3	55388	3	55388	3	55388	3	52750	3	50000	3	0	
Красноярский	142287	3	135978	3	131806	3	125172	3	117422	3	117422	3	111830	3	106000	3	10000 0	3
Иркутская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	10000 0	3
Кемеровская	130000	3	130000	3	130000	3	130000	3	130000	3	130000	3	130000	3	100000	3	10000 0	3
Новосибирская	110240	3	106000	3	106000	3	106000	3	106000	3	106000	3	100000	3	100000	3	0	
Омская	0		144489	3	138267	3	131808	3	123880	3	117422	3	111830	3	106000	3	10000 0	3
Томская	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	

Таблица 1.31 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах СФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий														
Алтай	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Тыва	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Хакасия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Алтайский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Красноярский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Иркутская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Кемеровская	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0		0		0	
Новосибирская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Омская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0		0		0	

Продолжение таблицы 1.31

Томская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Таблица 1.32 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах СФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости
Алтай	1000	ниже прж м	1000	ниже прж м	1000	ниже прж м	1000	ниже прж м	1000	ниже прж м	0		0	
Тыва	0		0		0		0		0		0		0	
Хакасия	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м	3000	ниже прж м
Алтайский	10163,333	ниже прж м	9673,5	ниже прж м	9312,75	ниже прж м	8968	ниже прж м	8786,75	ниже прж м	7408,5	ниже прж м	0	
Красноярский	0		0		0		0		0		0		0	
Иркутская	11925	ниже прж м	10753	ниже прж м	10388	ниже прж м	10207	ниже прж м	9958	ниже прж м	8307	ниже прж м	6598	ниже прж м
Кемеровская	9476	ниже прж м	9306	ниже прж м	9135	ниже прж м	8916	ниже прж м	7797	ниже прж м	6901	ниже прж м	5587	ниже прж м
Новосибирская	11539	ниже срд д	11183	ниже срд д	10965	ниже срд д	10847	ниже срд д	11012	ниже срд д	8518	ниже срд д	6953	ниже срд д
Омская	0		0		0		0		0		0		6297,75	ниже срд д
Томская	11902,25	ниже прж м	11288	ниже прж м	11065	ниже прж м	11086,75	ниже прж м	10901,5	ниже прж м	8848,75	ниже прж м	7754,25	ниже прж м

ДФФО. Дальневосточный федеральный округ в прежних границах продемонстрировал снижение показателя рождаемости вторых детей на 2% в 2018 году по сравнению с 2013 годом и на 8.8% в 2016 году по сравнению с 2018 годом – таким образом, падение было не столь существенным, как в большинстве других федеральных округов (таблица 1.33). После 2014 года снижается показатель в национальных республиках округа (в настоящий момент СКР2 в Бурятии и Якутии существенно ниже уровня 2011 года), а Амурской области снижение началось после 2016 года, но показатель в 2018 также ниже 2011 года.

Таблица 1.33 - Суммарные коэффициенты рождаемости вторых детей в регионах ДВФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Бурятия	0,754	0,789	0,807	0,838	0,888	0,862	0,769	0,724
Якутия	0,712	0,717	0,719	0,761	0,758	0,712	0,660	0,611
Забайкальский	0,680	0,733	0,725	0,777	0,788	0,770	0,705	0,680
Приморский	0,559	0,591	0,613	0,645	0,671	0,655	0,578	0,592
Хабаровский	0,559	0,595	0,627	0,636	0,685	0,678	0,592	0,591
Амурская	0,600	0,665	0,654	0,658	0,693	0,695	0,630	0,593
Камчатская	0,566	0,598	0,621	0,659	0,681	0,584	0,604	0,552
Магаданская					0,804	0,573	0,567	0,569
Сахалинская	0,565	0,626	0,648	0,723	0,744	0,803	0,720	0,720
Еврейская АО	0,645	0,686	0,655	0,690	0,719	0,754	0,669	0,706
Чукотский АО	0,620	0,586	0,588	0,626	0,684	0,742	0,762	0,717

Примечание – Росстат.

Рождаемость третьих детей в 2018 году примерно на 19% выше показателя 2013 года и на 3.2% выше показателя 2016 года (таблица 1.34).

Таблица 1.34 - Суммарные коэффициенты рождаемости третьих детей в регионах ДВФО, 2011-2018 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Бурятия	0,423	0,474	0,533	0,568	0,593	0,593	0,578	0,609
Якутия	0,532	0,600	0,630	0,670	0,642	0,637	0,627	0,608
Забайкальский	0,328	0,358	0,402	0,439	0,451	0,448	0,461	0,453
Приморский	0,183	0,209	0,231	0,259	0,264	0,272	0,279	0,277
Хабаровский	0,202	0,237	0,261	0,291	0,327	0,306	0,311	0,333
Амурская	0,264	0,287	0,308	0,327	0,340	0,351	0,350	0,342
Камчатская	0,178	0,228	0,251	0,285	0,296	0,275	0,304	0,301
Магаданская					0,147	0,251	0,296	0,264
Сахалинская	0,167	0,209	0,243	0,288	0,303	0,366	0,391	0,408
Еврейская АО	0,280	0,293	0,300	0,359	0,373	0,411	0,372	0,451
Чукотский АО	0,292	0,360	0,368	0,456	0,427	0,494	0,450	0,488

Примечание – Росстат.

Лидерами по СКРЗ являются Бурятия и Якутия, однако в последней динамика показателя отрицательная, начиная с 2014 года. При этом до 2018 года продолжается явная позитивная динамика рождаемости третьих детей на Сахалине.

Таблица 1.35 - Размеры регионального капитала и очередность детей, с которых осуществляются выплаты в регионах ДВФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
	размер	очеред.																
Бурятия	135908	2	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0		0	
Якутия	135908	2	139717	3	139717	3	133190	3	125889	3	119326	3	112784	3	106200	3	100000	3
Забайкальский	135908	2	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	50000	3	0	
Приморский	135908	2	169858	3	163168	3	155250	3	150000	3	125000	3	30000	3	30000	3	0	
Хабаровский	135908	2	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3	200000	3
Амурская	135908	2	100000	3	100000	3	100000	3	291600	3	270500	3	270500	3	250000	3	250000	3
Камчатская	135908	2	137721	3	132424	3	127300	3	119000	3	100000	3	100000	3	100000	3	100000	3
Магаданская	135908	2	130527	3	126480	3	123758	3	116314	3	110775	3	105500	3	100000	3	0	
Сахалинская	204263	3	204263	3	204263	3	196407	3	187590	3	177809	3	165500	3	159000	3	150000	3
Еврейская АО	135908	2	120000	3	120000	3	120000	3	120000	3	100000	3	100000	3	100000	3	0	
Чукотский АО	135908	2	131557	3	131557	3	131557	3	123644	3	117644	3	112420	3	105700	3	100000	3

Таблица 1.36 - Программа по предоставлению земельных участков в регионах ДВФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	наличие	критерий														
Бурятия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Якутия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Забайкальский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Приморский	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Хабаровский	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Амурская	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Камчатская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Магаданская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Сахалинская	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Еврейская АО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы 1.36

Чукотский АО	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Примечание - Расшифровка столбца «критерий» (Предоставление всем желающим – 1, только нуждающимся – 0).

Таблица 1.37 - ЕДВ на 3 ребенка в регионах ДВФО

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости	сумма	критерии нуждаемости
Бурятия	10993	ниже ср д	0		0		0		0		0		0	
Якутия	16906	ниже ср д	0		0		16661,5	ниже прж м	15670	ниже прж м	13157,5	ниже прж м	10737,75	ниже прж м
Забайкальский	12750	ниже прж м	9669	ниже прж м	11691	ниже прж м	10819	ниже прж м	10561,25	ниже прж м	8496	ниже прж м	7032,75	ниже прж м
Приморский	13689	ниже ср д	13553	ниже ср д	13860	ниже ср д	13649	ниже ср д	10940	ниже ср д	9829	ниже ср д	7435	ниже ср д
Хабаровский	15126,67	ниже ср д	14047	ниже ср д	13428	ниже ср д	13500	ниже ср д	13904,5	ниже ср д	11629,5	ниже ср д	10175,5	ниже ср д
Амурская	12775	ниже прж м	11400	ниже прж м	11468	ниже прж м	11589	ниже прж м	11557	ниже прж м	9540	ниже прж м	9237	ниже прж м
Камчатская	21271	ниже ср д	21124	ниже ср д	20847	ниже ср д	19733	ниже ср д	16693	ниже ср д	15264	ниже ср д	13717	ниже ср д
Магаданская	20953	ниже 41335	19589,25	ниже 39745	18953,5	ниже 38515	19127	ниже 37686	18164,75	ниже 34519	15489,75	ниже 32875	14285	ниже 31309
Сахалинская	16057	ниже ср д	14626	ниже ср д	14548,5	ниже ср д	14721,5	ниже ср д	14509	ниже ср д	12368,5	ниже ср д	9622	ниже ср д
Еврейская АО	14956	ниже ср д	13412	ниже ср д	13067	ниже ср д	13150	ниже ср д	12752	ниже ср д	10212	ниже ср д	9480	ниже ср д
Чукотский АО	23025	ниже ср д	0		0		0		0		0		0	

С 2019 года по всем регионам ДВФО в новой конфигурации предоставляется региональный материнский капитал на второго ребенка в размере около 135 тыс., за исключением Сахалинской области, где региональный маткапитал составляет более 200 тыс. руб. и выплачивается при рождении третьего ребенка (таблица 1.35). При этом в Приморском и Хабаровском крае и в Якутии и ранее предоставлялся региональный маткапитал на третьего ребенка. В Бурятии и Забайкальском крае после их включения в ДВФО региональные материнские капиталы сильно выросли с прежнего уровня в 50 000 р. Большинство регионов округа предоставляет земельные участки всем семьям с тремя детьми без учета нуждаемости (таблица 1.36). ЕДВ на третьего ребенка до 2019 года не выплачивался в Бурятии, Якутии, Чукотской АО (таблица 1.37).

1.2.2

Влияние региональных мер на рождаемость - сопоставление региональных показателей. Из-за существенных социальных, экономических и культурных различий между регионами выяснить, именно факт выплаты регионального капитала повлиял на изменение рождаемости, достаточно сложно. В целом динамика рождаемости третьих и последующих детей после начала выплат региональных материнских капиталов в разных субъектах РФ существенно различалась, как показывает, в частности, В.Н.Архангельский [6], исследуя динамику рождаемости в реальных поколениях. Самый существенный рост вероятности третьих рождений в поколениях, на чей репродуктивный период пришлось начало выплат региональных материнских капиталов, фиксировался в Астраханской области (где региональный маткапитал выплачивался в течение короткого времени и составлял незначительную сумму) и в Новгородской области (где в течение длительного периода наблюдались высокие выплаты на третьего ребенка, которые были отменены в 2019 году).

Если рассматривать показатели рождаемости по регионам без учета порядка рождений (Суммарный коэффициент рождаемости по данным ЕМИСС «Государственная статистика» <https://fedstat.ru/>) и связь их динамики с выплатами региональных материнских капиталов, то эта связь неочевидна. Так, если исследовать отклонение показателей СКР в ряде регионов в 2012 году (сразу после введения многим регионами мер поддержки рождаемости), в 2016 году (время максимального распространения региональных мер) и в 2018 году (доступный годах

для стандартных мер, после чего наблюдается большая вариация на региональном уровне) от среднероссийского уровня, то получается, что Новгородская область с относительно высокими выплатами все время держится примерно на одном уровне с Россией в целом, а, например, Сахалинская область, отличающаяся развитой системой региональных мер поддержки с детьми, продемонстрировала рост, в результате которого превышение показателя над общероссийским увеличилось с 1,2% до 23,4% в 2018. Смоленская область демонстрирует отставание от России в 2012 и 2016 годах на 14-15%, а после отмены регионального капитала, к 2018 году различия дошли до 19%. В Татарстане и Башкортостане, где региональные меры поддержки рождаемости весьма ограничены, наблюдается сближение показателя с общероссийским: в 2012 году СКР в республиках был выше на 6,5% и 10% соответственно, а к 2018 году различия опустились до показателей в 2,5% и 4,4%. Аналогичная ситуация наблюдается и в Удмуртии, где объем регионального материнского капитала значителен: превышение показателя СКР по республике относительно общероссийского упало с 17,2% до 3,1%. В Дагестане, Ингушетии и Чечне, где региональные материнские капиталы на третьи и четвертых детей не выплачивались за весь период, наблюдалось приближение СКР к среднероссийским показателям в период с 2012 по 2016, но в 2018 по сравнению с 2016 годом индикаторы снова стали увеличиваться по сравнению с общестрановыми значениями.

Если рассматривать не СКР в целом, а периодные показатели по очередности рождений, то можно отследить значимость различий между показателями рождаемости в регионах, где программы региональной поддержки реализуются, и где таковых нет (оцениваем различия на основании u -критерия или теста Манна-Уитни). При сравнении СКР вторых детей (СКР2) за все годы с 2011 по 2018 в регионах, где на соответствующий год действовала программа материнского капитала, с субъектами, в которых она в соответствующий год не действовала, мы обнаруживаем, что медианное значение СКР2 для регионов без семейного капитала равно 0.621, а с семейным капиталом – 0.641 за весь период наблюдения. При этом тест Манна-Уитни указывает на наличие значимых различий ($p=0.0027$). Что касается СКР третьих детей (СКР3), то здесь наблюдается обратная ситуация: при

наличии материнского капитала СКР3=0.289, а при его отсутствии = 0.302, но тест Манна-Уитни значимых различий не находит ($p=0.443$).

При рассмотрении регионов, где предоставлялся земельный участок при рождении ребенка, получается похожая ситуация: СКР2 выше в предоставляющих участки регионах (0.647 против 0.579 с $p<0.001$ по тесту Манна-Уитни), но различий между двумя группами регионов по СКР3 практически не наблюдается (0.3 против 0.29, $p=0.671$).

Регионы, в которых выплачиваются ежемесячные пособия на третьего ребенка, демонстрируют существенно более низкие показатели СКР3 (0.292 против 0.387 при $p<0.001$), а показатели СКР2 не различаются на 5-процентном уровне значимости, хотя на 10-процентном различия есть (0.644 для регионов, где выплата существует, против 0.661, где ее не существует, $p=0.094$).

Таким образом, применение теста Манна-Уитни показывает, что действие региональных мер поддержки рождаемости связано с показателями рождаемости обратно, то есть в регионах с низким СКР3 вводятся меры по стимулированию рождений более высоких порядков.

Для проверки данного вывода мы рассмотрим уравнения линейной регрессии (модель с панельными данными с фиксированными региональными эффектами), моделирующие связь прироста СКР2 и СКР3 за период с 2011 по 2018 гг. с фактом предоставления многодетным семьям земельных участков и с фактом выплат и размером регионального материнского капитала, а также за период с 2013 по 2018 гг. – с фактом выплат пособий на третьих детей. Фиксированные региональные эффекты, которые включены в уравнение, позволяют контролировать на существенные социальные и культурные различия между субъектами Российской Федерации. В качестве зависимой переменной мы рассматривали прирост показателя СКР2 и СКР3 по сравнению с предшествующим годом. В качестве независимых переменных выступали (отметим, что все показатели брались с лагом 1 год по сравнению с зависимой переменной):

- 1) Показатели материнского капитала: а) дихотомическая переменная, где 1 – наличие выплат (независимо от их объеме и порядка рождения, после которого предоставляется региональный материнский капитал, а 0 - их отсутствие; б) категориальная переменная: 0 – нет выплат, 1 – объем

регионального маткапитала составляет 30 – 100 тыс., 2 – 100 -150 тыс, 3 - свыше 150 тыс.,

- 2) Земельные участки многодетным семьям: а) предоставление земельного участка: 0 – не предоставлялся, 1 – предоставлялся, б) предоставление земельного участка всем желающим безотносительно критерия нуждаемости: 0 – не предоставлялся, 1 – предоставлялся,
- 3) Наличие пособия на третьего ребенка: а) предоставление: 0 – не предоставлялся, 1 – предоставлялся, б) количественная переменная: отношение пособия к прожиточному минимуму на ребенка в регионе.

Результаты моделирования приведены в Таблицах 1.38 и 1.39.

Таблица 1.38 - Влияние на прирост СКР2 мер региональной демографической политики

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Капитал не платится (реф)						
Сумма 30-100 тыс	-0.0616***					
	(0.0175)					
Сумма 100-150 тыс	-0.0769***					
	(0.0155)					
Сумма более 150 тыс	-0.117***					
	(0.0332)					
Выплата капитала		-0.0708***				
		(0.0122)				
Предоставление земли			-0.0693***			
			(0.0249)			
Предоставление земли всем семьям				0.0950***		
				(0.0152)		
Предоставление пособия на 3 ребенка					-0.00939	
					(0.0347)	
Соотношение пособия к прожит. Мин. на детей						0.0208
						(0.0357)
Постоянная	0.0638***	0.0578***	0.0544**	-0.0700***	-0.00751	-0.0298
	(0.0106)	(0.00990)	(0.0229)	(0.0104)	(0.0271)	(0.0260)
Наблюдений	554	567	494	455	412	412
R-squared	0.071	0.065	0.019	0.095	0.000	0.001
Число регионов	82	83	83	80	83	83

Продолжение таблицы 1.38

Региональные FE	Да	да	да	да	да	да
Лаг независимой переменной	1 год					

Примечание - В скобках стандартные ошибки *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Таблица 1.39 - Влияние на прирост СКР3 мер региональной демографической политики

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Капитал не платится (реф)						
Сумма 30-100 тыс	-0.0881***					
	(0.0168)					
Сумма 100-150 тыс	-0.0875***					
	(0.0148)					
Сумма более 150 тыс	-0.114***					
	(0.0318)					
Выплата капитала		-0.0897***				
		(0.0115)				
Предоставление участков			-0.0270			
			(0.0226)			
Предоставление земли всем семьям				0.0580***		
				(0.0141)		
Предоставление пособия на 3 ребенка					-0.00718	
					(0.0282)	
Соотношение пособия к прожит. Мин. на детей						-0.0132
						(0.0290)
Постоянная	0.132***	0.129***	0.0705***	0.00975	0.0430*	0.0470**
	(0.0101)	(0.00931)	(0.0208)	(0.00967)	(0.0220)	(0.0212)
Наблюдений	554	567	494	455	412	412
R-squared	0.107	0.112	0.003	0.043	0.000	0.001
Число регионов	82	83	83	80	83	83
Региональные FE	да	да	да	да	Да	да
Лаг независимой переменной	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год

Примечание - В скобках стандартные ошибки *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Исходя из результатов моделирования можно сделать вывод, что региональные меры семейной политики не оказывают положительного воздействия на рост показателей СКР2 и СКР3. Напротив, можно сказать, что связь между ростом этих показателей и фактом выплат регионального материнского капитала, а также величиной данного капитала будет отрицательной. То же самое можно

утверждать и о ситуации с земельными участками, однако в данном случае будет наблюдаться положительная связь между общедоступностью участков и приростом обоих показателей рождаемости. Факт предоставления ежемесячных пособий многодетным семьям в регионе оказывается незначимым для роста рождаемости; тем не менее, величина выплат положительно связано с СКР2 и СКР3.

Причин получения подобных, в некотором смысле парадоксальных, результатов может быть несколько. В целом результаты регрессионного анализа подтверждают, что внедрение мер региональной семейной политики, являющееся реакцией на низкую рождаемость в регионе, приводит к обратной связи между зависимой и независимой переменной.

Таким образом, требуется дальнейшее более детальное изучение влияния региональных мер семейной политики на показатели рождаемости в регионах России, что позволит нам оценить их эффективность в полной мере. В последующих разделах это исследование будет проводиться с использованием данных выборочных опросов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные меры поддержки рождаемости, действовавшие в России в 2010-е годы на региональном уровне. К таким мерам поддержки рождаемости относятся:

- Выплата региональных материнских капиталов,
- Выплата ежемесячных пособий семьям с детьми,
- Предоставление семьям с детьми земельных участков.

Мы видели, что в большинстве регионов меры из этого списка начали вводиться после 2011 года. К концу 2010-х хотя бы двумя из этих мер поддержки рождаемости были охвачены почти все субъекты федерации, при этом в большинстве из них указанные меры поддержки предоставлялись при рождении третьего ребенка в семье, что позволяет рассматривать их как меры поддержки многодетности.

Экономические трудности, через которые страна проходила в последнее десятилетие, не вели к сокращению региональных мер поддержки рождаемости. Однако их объемы и условия предоставления существенно отличаются от региона к региону. Проведенная нами систематизация позволит классифицировать регионы по характеристикам изучаемых мер с целью сопоставления динамики рождаемости в разных классах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Пресс-релиз «Итоги года: поддержка семей с детьми и социальное обслуживание населения» от 31.12.2019. - URL: <https://rosmintrud.ru/social/212> (дата обращения 2020-04-15).

2. Минфин "Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". - URL: <http://base.garant.ru/70416412/#ixzz6M1iomcvO>.

3. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2019 N 2968-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации в отношении которых в 2020 году за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606». - URL: http://government.ru/dep_news/38582/ (дата обращения 2020-04-21).

4. Стенограмма Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию / Официальный сайт Президента России. - URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-poslanija-putina-federalnomu-sobraniyu-15-01-2020.html> (дата обращения 2020-04-15).

5. Демоскоп Weekly № 445-446 29 ноября-12 декабря 2010 из президентского послания 30 ноября 2010 года. - URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0445/polit01.php> (дата обращения 2020-03-21).

6. Архангельский В. Н., Зинькина Ю.В., Коротаев А.В., Шульгин С.Г. Современные тенденции рождаемости в России и влияние мер государственной поддержки //Социологические исследования. – 2017. – № 3. – С. 43-50.